

TRANSNATURE

Priporočila glede politike: Julijske Alpe

Upravljanje

Avtorici: Emma Mitrotta in Federica Cittadino
Uredila: Federica Cittadino

Datum: junij 2026

To raziskavo je financiralo partnerstvo za biotsko raznovrstnost **Biodiversa+** v okviru projekta TRANSNATURE v sklopu skupnega razpisa **BiodivProtect** za obdobje 2021–2022. Sofinancirale so jo **Evropska komisija (GA št. 101052342)** ter naslednje organizacije: **Avtonomna pokrajina Bolzano-Bozen – Južna Tirolska**, **Finski raziskovalni svet**, **Agencia Estatal de Investigación** in **Raziskovalna fundacija Flandrije**.

Kazalo

Uvod	4
Seznam kratice	8
Priporočilo 1	9
Priporočilo 2	29
Priporočilo 3	42
Priporočilo 4	50
Priporočilo 5	59

Uvod

Čezmejno sodelovanje na področju varstva biotske raznovrstnosti je v Evropi relativno slabo raziskan mehanizem upravljanja. Projekt **“TRANSNATURE – Čezmejni modeli upravljanja varstva biotske raznovrstnosti: študije primerov za izboljšano varstvo naravnih virov v Evropi”** je zapolnil to vrzel z osredotočenjem na štiri študije primerov, vključno z Julijskimi Alpami na meji med Italijo in Slovenijo. Natančno območje sodelovanja, ki je bilo proučeno v okviru projekta in na katerega se nanašajo ta priporočila, vključuje ozemlja Naravnega parka Julijskih predalp (PNPG) v Italiji in Narodnega parka Triglav (TNP) ter razširjeno območje sodelovanja, vključeno v čezmejni biosferni rezervat Julijskih Alp (JATBR) v okviru programa MAB Unesca, ki je bil priznan julija 2024.

Zemljevid JATBR (sivo območje) in narodnih parkov (zeleno območje)¹

Po intenzivnem terenskem delu, izvedenem med aprilom in decembrom 2024 (21 intervjujev in 1 fokusna skupina), so bila oblikovana politična priporočila (PR), ki predlagajo poti za izboljšanje sedanjih mehanizmov čezmejnega sodelovanja v Julijskih Alpah ter s tem na koncu za okrepitev ohranjanja biotske raznovrstnosti in trajnostnega razvoja na območju raziskave. Priporočila se osredotočajo na naslednje vidike: iskanje ravnovesja med ohranjanjem biotske raznovrstnosti in

¹ Vir: Narodni park Triglav. Ta zemljevid je bil prenesen s te spletne strani: <https://biosferaalpigiulie.it/en/biosfera-transfrontaliera/> in je izpeljan iz Vodnika za obiskovalce čezmejnega biosfernega rezervata Julijskih Alp, ki je na voljo na: https://www.tnp.si/media/5822/jatbr_visitor_guide_2024.pdf.

lokalnim razvojem, izboljšanje sodelovanja javnosti in lokalne vključenosti, pomen podatkov za sprejemanje odločitev, izboljšanje horizontalnih in vertikalnih mehanizmov usklajevanja ter potrebe po krepitvi zmogljivosti tako institucij kot lokalnega prebivalstva.

Priporočila v veliki meri črpajo iz prispevkov o izzivih in vizijah, zbranih med terenskim delom. Glavne kategorije zainteresiranih strani, vključenih v intervjuje in fokusno skupino, so bile upravne enote parka, nacionalni organi, nacionalne specializirane agencije, podnacionalni organi, lokalne oblasti, kmetje, lovci, predstavniki mladih, turistične organizacije, okoljske organizacije, lokalni strokovnjaki za biotsko raznovrstnost, regionalne organizacije ter mednarodni strokovnjaki za sodelovanje na področju biotske raznovrstnosti.

Prvi osnutek priporočil je bil pripravljen septembra 2025. Ta osnutek je bil 1. oktobra 2025 predstavljen in obravnavan prek spleta, s simultanim tolmačenjem (italijansko-slovensko), skupaj z lokalnimi zainteresiranimi stranmi. Na srečanju so bile prisotne naslednje skupine zainteresiranih strani: italijanski in slovenski upravljavci parkov, italijanske občine, slovenske nevladne organizacije, raziskovalci, italijanski in slovenski kmetje, predstavniki mladih ter italijanska podnacionalna oblast (avtonomna regija Furlanija-Julijska). Z dodatnimi nevladnimi organizacijami ter italijanskimi in slovenskimi nacionalnimi organi, ki so bili povabljeni na srečanje, a se ga niso mogli udeležiti, so se do decembra 2025 v različnih fazah posvetovali dvostransko in prek e-pošte. Ta izmenjava mnenj je potrdila pomembnost predlaganih ukrepov za Julijske Alpe.

Na podlagi prejetih pripomb, vključno s tistimi glede prednostnega razvrščanja in izvedljivosti predlaganih ukrepov, so bila priporočila spremenjena tako, da v primerjavi s prvotnim osnutkom bolje odražajo potrebe in občutljiva vprašanja zadevnih zainteresiranih strani in organov. Najprej so se v odziv na prejete pripombe potrudili, da so priporočila umestili v obstoječi pravni in politični okvir (npr. direktive EU o naravi in s tem povezana nacionalna ter podnacionalna izvedbena zakonodaja, pa tudi strategije za biotsko raznovrstnost na vseh ravneh). Sklici so, kjer je to potrebno, navedeni v opombah. Vendar pa so po našem mnenju za spodbujanje celovite čezmejne upravljanja potrebni ukrepi, ki presegajo sedanji politični okvir, in ti so navedeni v nekaterih priporočenih ukrepih. Predlagani ukrepi naj bi prispevali tudi k izvajanju novih obveznosti iz Zakona EU o obnovi narave s strani nosilcev odločanja in lokalnih zainteresiranih strani, ki je del sedanjega pravnega in političnega okvira, veljavnega za Julijske Alpe, ki ga je treba izvajati.²

Drugič, da bi upoštevali prednostne naloge, ki so jih navedle lokalne zainteresirane strani, smo priporočila preuredili tako, da smo jih razvrstili od tistih, ki predstavljajo najvišjo prednostno nalogo za območje, do tistih, ki so bile opredeljene kot manj nujne. Ta razvrstitev ne odraža nujno zaznane izvedljivosti predlaganih priporočil: na primer, priporočilo 1 o ravnovesju med varstvom biotske raznovrstnosti in drugimi družbenimi potrebami je bilo v veliki meri označeno kot najtežje uresničljivo. Kot avtorji priporočil smo se kljub temu odločili, da bomo prednostno obravnavali najbolj nujna priporočila, saj kljub temu, da so najtežja za uresničitev, po našem mnenju predstavljajo bistvene korake za učinkovito čezmejno varstvo biotske raznovrstnosti na obravnavanem območju. Predlagana priporočila so med seboj povezana, te povezave pa so navedene in na kratko obravnavane v okviru vsakega priporočila (glej Povezava z drugimi PR).

² F. Cittadino, E. Mitrotta, H. Schoukens in N. van der Burgt, TRANSNATURE Policy brief. Čezmejno varstvo biotske raznovrstnosti v okviru mednarodnega prava in prava EU: poti za reformo v smeri ekološke enotnosti, januar 2026, doi: [10.5281/zenodo.18324680](https://zenodo.org/records/18324680), na voljo na: <https://zenodo.org/records/18324680>.

Tretjič, spet na podlagi zbranih povratnih informacij so priporočila strukturirana na naslednji način:

- vsako priporočilo je oštevilčeno v skladu z lokalnimi prednostnimi nalogami, pri čemer ima št. 1 najvišjo prednost, št. 5 pa najnižjo;
- naveden je jasen naslov, ki povzema glavni priporočeni ukrep;
- naslovu sledi kratek opis glavnega problema, ki ga priporočilo želi obravnavati;
- vključen je kratek opis priporočila;
- vsako priporočilo je podrobno predstavljeno v tabeli, ki navaja konkretne ukrepe, pri čemer so kot naslovniki jasno navedeni pristojni organi in skupine, koraki izvajanja, okvirni časovni okvir ter kazalniki za spremljanje uresničevanja predlaganih ukrepov;
- navedeni so povezave z drugimi priporočili;
- jasno je navedena dodana vrednost predlaganega načina ukrepanja.

Glede naslovnikov smo opredelili tiste, ki so po našem mnenju najbolj primerni za spodbujanje nekaterih ukrepov. To ne izključuje možnosti, da bi nekatere predlagane ukrepe lahko spodbujali tudi subjekti, ki niso izrecno navedeni v tabelah. Če ni drugače navedeno, se splošne kategorije (npr. lokalne oblasti) nanašajo tako na italijanske kot na slovenske predstavnike. V nekaterih primerih so ukrepi, priporočeni eni skupini naslovnikov, tesno povezani z ukrepi, namenjenimi drugim zainteresiranim stranem (npr. glej ukrepe PR 3). Naš namen je bil pokazati, da nekateri ukrepi lahko zahtevajo sodelovanje več akterjev, ter natančno opredeliti, kateri ukrepi so priporočeni za posamezno skupino zainteresiranih strani. Prilagajanje tabele lokalnim razmeram, političnim priložnostim, politični volji, kulturi sodelovanja in političnim občutljivostim je zelo zaželeno.

Glede časovnega okvira izvedbenih korakov se kratkoročno nanaša na obdobje približno 1 leta, srednjeročno na 2–5 let, dolgoročno pa na 5–10 let. Časovni okviri so sicer le predlogi, o katerih je treba notranje razpravljati, da se preveri lokalna izvedljivost in prilagoditev obstoječim političnim procesom.

Kazalniki so vključeni za lažje spremljanje predlaganih ukrepov in izvedbenih korakov skozi čas. Ti so delno izpeljani iz priložnika o tem, kako oceniti učinkovitost čezmejnega varstva biotske raznovrstnosti, ki je del akademskega članka TRANSNATURE, ki je trenutno v postopku objave.

Nazadnje priznavamo, da vsi predlagani ukrepi zahtevajo stalni dotok javnih in zasebnih sredstev. Medtem ko se sedanja poročila osredotočajo na vidike upravljanja, je bil pripravljen še en sklop priporočil, ki obravnava finančna vprašanja. Zlasti glede na vztrajne proračunske omejitve na področju varstva biotske raznovrstnosti se finančna priporočila nanašajo bodisi na optimizacijo obstoječih finančnih instrumentov bodisi na raziskovanje še nepreizkušenih mehanizmov. Ta so na voljo na spletu³ in lahko prispevajo k pridobivanju dodatnih virov, koristnih za izvajanje nekaterih nujnejših rešitev, opredeljenih v nadaljevanju. Za izvajanje teh

³ L. Cetara, Priporočila politike TRANSNATURE: Julijske Alpe. Možnosti financiranja, september 2025, doi: [10.5281/zenodo.20660586](https://zenodo.org/records/20660586), na voljo na: <https://zenodo.org/records/20660586>.

ukrepov je nujno ustrezno financiranje, ki temelji na politični volji in prednostni obravnavi varstva biotske raznovrstnosti.⁴

⁴ Na primer, razpoložljiva italijanska sredstva, ki so koristna za izvajanje predlaganih ukrepov, so tista, povezana z italijansko strategijo za notranja območja (<https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/>) in z italijansko strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2030 (https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/finbz10_pda_snb2030_approvato-csr_26-02-26-pdf).

Seznam kratice

CLLD	Lokalni razvoj pod vodstvom skupnosti
CSOs	Organizacije civilne družbe
ECST	Evropska listina za trajnostni turizem
EGTC	Evropska združba za teritorialno sodelovanje
EU	Evropska unija
EUSALP	Evropska strategija za alpsko regijo
FVG	Friuli-Venezia Giulia
ISPRA	Nacionalni inštitut za varstvo okolja in raziskave (Italija)
IT	italijanščina ali Italija
JATBR	Čezmejni biosferni rezervat UNESCO MAB v Julijskih Alpah
MAB	Človek in biosfera
MoU	Memorandum o soglasju
PNPG	Naravni park Julian Prealps
PR(ji)	Priporočila glede politike
SI	slovenščina ali Slovenija
TNP	Nacionalni park Triglav
TRANSNATURE	Transmejni modeli upravljanja za varstvo biotske raznovrstnosti: študije primerov za izboljšano varstvo naravnih virov v Evropi
UNESCO	Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo
WISO	Delovna skupina za velike zveri, divje parkljarje in družbo v okviru Alpske konvencije

Priporočilo 1

Usklajevanje ohranjanja biotske raznovrstnosti z lokalnim razvojem in rabo virov

Glavni problem:

Ohranjanje biotske raznovrstnosti v Julijskih Alpah se pogosto dojema kot ovira za razvoj gospodarskih dejavnosti. V Julijskih Alpah so omejene možnosti gospodarskega razvoja privedle do odseljevanja, zlasti na italijanski strani, ter k preusmeritvi iz primarnih dejavnosti v turizem, predvsem v Sloveniji, kar je povzročilo postopno izginjanje tradicionalnih dejavnosti in imelo tudi negativne vplive na biotsko raznovrstnost (npr. slabo kakovostno pogozdovanje, izguba pašnikov in obdelovalnih površin). Teritorialni akterji se ne zavedajo vedno gospodarskih koristi, ki izhajajo iz ohranjanja biotske raznovrstnosti, se trudijo najti odgovore na svoje težave in konkretne skrbi (npr. velike zveri) ter niso vedno opremljeni za dostop do obstoječih rešitev (npr. spodbud in kompenzacijskih ukrepov). Povezavo med lokalnim razvojem in varstvom biotske raznovrstnosti je zato treba obravnavati s konkretnimi ukrepi za okrepitev vzajemnih koristi in za reševanje izgube biotske raznovrstnosti zunaj zavarovanih območij. Podpora priložnostim za trajnostni razvoj bi po vsej verjetnosti povečala zaupanje med lokalnimi deležniki in jih motivirala, da prevzamejo aktivno vlogo pri varstvu biotske raznovrstnosti.

Priporočilo:

Sprejetje ekosistemskega pristopa v Julijskih Alpah za uskladitev narave in človeških potreb.⁵ Krepitev dolgoročne prisotnosti na območju z zagotavljanjem konkretnih priložnosti ljudem, da ostanejo v Julijskih Alpah in si zaslužijo za življenje s trajnostnimi dejavnostmi, ki so v skladu z ohranjanjem narave. Uvedba spodbud za zagotavljanje gospodarskih koristi, povezanih z ohranjanjem biotske raznovrstnosti. Izboljšanje vertikalnega in horizontalnega usklajevanja, da se omogoči vključitev vprašanj biotske raznovrstnosti v ustrezne sektorske politike (npr. kmetijstvo, turizem, prostorsko načrtovanje, promet), tudi čezmejno, z namenom zmanjšanja netrajnostnih uporab in praks ter ekološke fragmentacije ter spodbujanja ohranitvenih ukrepov zunaj zavarovanih območij in območij Natura 2000.

⁵ Ekosistemski pristop vključuje celostno upravljanje zemljišč, voda in živih virov ter priznava prispevek človeka k številnim ekosistemom. Ekosistemski pristop, UNEP/CBD/COP/5/23, Sklep V/6, 15.–26. maj 2000, <https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7148>.

Naslovi	Ukrep(i)	Koraki izvajanja	Časovni okvir	Kazalniki
Ministrstva za informacijsko tehnologijo in komunikacije ali drugi pristojni nacionalni organi	1.1 Dajanje prednosti čezmejnemu ekološkemu koridorjem	1.1.1 Sprememba nacionalnih strategij z vključitvijo ekoloških koridorjev na vseh ravneh (nacionalni, regionalni, čezmejni) ⁶	Srednjeročno	1.1.1.a Število usklajevalnih sestankov s podnacionalnimi organi/pristojnimi organi, vključno s čezmejnimi, za izvajanje točke 1.1.1 1.1.1.b Število ekoloških koridorjev, vzpostavljenih na vsaki ravni
		1.1.2 Prizadevanje za povezanost zunaj zavarovanih območij ⁷	Srednjeročno do dolgoročno	1.1.2.a Število vzpostavljenih koridorjev, ki segajo izven zavarovanih območij in območij Natura 2000
	1.2 Podpora čezmejnemu varstvu biotske raznovrstnosti, ki naj se izvaja na nižjih ravneh upravljanja	1.2.1 Podpis sporazumov ali memorandumov o soglasju o konkretnih vprašanjih za olajšanje čezmejnih gospodarskih in raziskovalnih dejavnosti ali prenos pooblastil na nižje ravni upravljanja v ta namen (npr. o izmenjavi podatkov, kot je navedeno v točki 3.1.4, o medsebojnem priznavanju	Srednjeročno	1.2.1.a Podpisani sporazumi/memorandumi o soglasju o posameznih vprašanjih

⁶ Na primer, italijanska strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030 (ukrep A.3 na str. 26) predvideva le nacionalne koridorje – med italijanskimi regijami in znotraj njih –, vendar bi moral ta ukrep imeti celovit značaj in segati prek nacionalnih meja.

⁷ V skladu z obveznostmi, predvidenimi v Zakonu o obnovi narave, ter ohranjanjem vrst in habitatov, pomembnih za EU, glej politični povzetek TRANSNATURE (opomba 2).

		dovoljenj za lokalne kmetijske tržnice, za oblikovanje teritorialne blagovne znamke „ „ JATBR (1.19.3) in čezmejnih vrednostnih verig ter za druga gospodarska, kmetijska in trgovinska vprašanja)		
	1.3 Usklajevanje sektorskih nacionalnih politik (npr. kmetijstva) s cilji Strategije EU za biotsko raznovrstnost (PR 4)	1.3.1 Zagotovitev nacionalnega okvira za vključitev 10 % kmetijskih površin z značilnostmi krajine z visoko biotsko raznovrstnostjo ⁸ (kot so varovalni pasovi, žive meje in neproduktivna drevesa)	Kratkoročno	1.3.1.a Odstotek kmetijskih površin, vključenih v krajinske elemente z visoko biotsko raznovrstnostjo
		1.3.2 Zagotovitev nacionalnega okvira, ki zahteva, da se vsaj 25 % kmetijskih površin nameni ekološkemu kmetovanju, da se zmanjša uporaba sintetičnih kemikalij in spodbujajo agroekološke prakse ⁹	Kratkoročno	1.3.2.a % kmetijskih površin, namenjenih ekološkemu kmetovanju 1.3.2.b Odstotek zmanjšanja uporabe sintetičnih kemikalij 1.3.2.c Seznam sprejetih agroekoloških praks

⁸ Kakor zahteva Strategija EU za biotsko raznovrstnost, dostopna na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52020DC0380>. Glej tudi italijansko strategijo za biotsko raznovrstnost, ukrep B.6 na str. 41–42.

⁹ V skladu z zahtevami Strategije EU za biotsko raznovrstnost, ki je na voljo na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52020DC0380>. Glej tudi italijansko strategijo za biotsko raznovrstnost, ukrepa B.7 in B.8 na str. 41–43.

	1.4 Dodeljevanje sredstev gospodarskim dejavnostim, ki so združljive z ohranjanjem biotske raznovrstnosti ali ga spodbujajo	1.4.1 Razširitev okoljsko-gospodarskih območij ¹⁰ , <i>Zone economiche ambientali</i>) na regionalne parke in naravne rezervate v Italiji, , ter vzpostavitev enakovrednega sistema v Sloveniji	Kratko- do srednjeročno	1.4.1.a Sprememba zakona v Italiji 1.4.1.b Sprejeta zakonodaja v Sloveniji
		1.4.2 Objava razpisov za okoljske gospodarske cone za financiranje okolju prijaznih dejavnosti (npr. ekološko kmetijstvo in trajnostni turizem) za mikro in mala podjetja	Srednjeročno	1.4.2.a Število okolju prijaznih dejavnosti, financiranih v obeh državah 1.4.2.b Število vključenih mikro in malih podjetij v obeh državah
	1.5 Podpora zakonodajnim reformam za vključitev orodij za varstvo okolja in narave v ustrezne sektorje	1.5.1 Izkoriščanje obstoječih študij in projektov, ki obravnavajo vključevanje biotske raznovrstnosti v ustrezne sektorje ¹¹	Kratkoročno	1.5.1.a Seznam opredeljenih relevantnih študij in projektov
		1.5.2 Dodelitev proračunskih sredstev za dodatne študije/strokovno podporo za oceno potrebnih zakonodajnih reform in opredelitev konkretnih orodij za varstvo narave v zadevnih sektorjih	Kratkoročno	1.5.1.a Proračunska sredstva, dodeljena za študije/strokovno podporo

¹⁰ Ta območja so bila vzpostavljena s tako imenovanim podzakonskim aktom o podnebnju št. 111 z dne 14. oktobra 2019 – spremenjenim in pretvorjenim v Zakon št. 141 z dne 12. decembra 2019 – z namenom podpore okolju prijaznih gospodarskih dejavnosti znotraj zaščitene nacionalnih območij, in sicer z zagotavljanjem davčnih spodbud in ugodnosti lokalnim oblastem ter podjetjem, ki tam delujejo. V italijanski strategiji za biotsko raznovrstnost do leta 2030 so te cone navedene v podukrepu A5.1.d.

¹¹ Kot je navedeno v političnem povzetku TRANSNATURE (opomba 2), bi bilo treba to ukrepanje izvajati tudi na ravni EU.

		1.5.3 Začetek/naročilo študij za oceno potrebnih sektorskih zakonodajnih reform in opredelitev konkretnih orodij za varstvo narave za zadevne sektorje ¹²	Srednjeročno	1.5.3.a Pripravljene študije ocene
		1.5.4 Oblikovanje „pogodb o biotski raznovrstnosti“ ¹³ , podobnih rečnim pogodbam (člen 59 <i>D.lgs.</i> 152/2006 IT) ¹⁴ , ki naj bi se sklenile na lokalni ravni med pristojnimi organi za prostorsko načrtovanje, da bi se olajšala vključitev varstva biotske raznovrstnosti v lokalne načrte in odpravile morebitne neskladnosti	Srednjeročno	1.5.4.a Sklenjene pogodbe o biološki raznovrstnosti 1.5.4.b Število pogodb, ki jih bodo pristojni organi za prostorsko načrtovanje sprejeli v 5 letih
	1.6 Sodelovanje z avstrijskimi organi glede morebitne širitve JATBR ob	1.6.1 Načrtovanje sestankov na ministrski ravni za razpravo o morebitni širitvi in ukrepih, potrebnih za doseg tega cilja	Srednjeročno	1.6.1.a Število organiziranih sestankov

¹² Na primer, iz intervjujev je bilo razvidno, da bi bilo v Sloveniji treba stremeti k večji integraciji v sektorjih, kot so promet, gozdarstvo v državnih gozdovih in prostorsko načrtovanje. Kar zadeva promet, Zakon o Narodnem parku Triglav (Uradni list Republike Slovenije [Uradni list RS], št. 52/10 z dne 30. junija 2010) sicer predvideva prometni režim na državni cesti za namene varstva narave v parku, vendar Zakon o cestah tega ne predvideva in ni dopolnjen z orodji za ohranjanje okolja. Državne gozdove v Sloveniji upravlja podjetje, katerega cilj je čim večji dobiček brez upoštevanja javnega interesa za varstvo narave; zato se državni gozdovi v narodnih parkih in območjih Natura 2000 ne upravljajo v skladu s cilji varstva narave. Ta situacija bi se lahko spremenila, če bi se upravljanje preneslo na upravitelje narodnih parkov. Kar zadeva prostorsko načrtovanje, to ni predvideno na regionalni ravni, kar bi lahko zagotovilo večjo povezanost med zavarovanimi območji in območji Natura 2000. Zakon o regijah v Sloveniji manjka zaradi pomanjkanja politične podpore. Prostorsko načrtovanje na nacionalni ravni je preveč splošno, medtem ko delno poteka na lokalni ravni; zato ekološki koridorji in mozaik krajine, ki sta nosilca biotske raznovrstnosti zunaj zavarovanih območij, nista ustrezno upoštevana.

¹³ Te pogodbe bi morale opredeliti konkretne ukrepe za vključitev varstva biotske raznovrstnosti v sektorske politike in načrte.

¹⁴ Za pregled tega, kaj so, glej <https://contrattidifiume.mase.gov.it/cosa-sono>, dostopno 22. septembra 2025. Za pregled, kaj to sploh je, glejte <https://contrattidifiume.mase.gov.it/cosa-sono>. Za angleški vir o drugem sklopu rečnih pogodb glejte <https://www.interregeurope.eu/good-practices/river-contracts-in-flanders>.

	vključitvi parkov (TNP, PNGP in naravni park Dobratsch) ¹⁵			
		1.6.2 Zagotavljanje javne razprave o procesu širitve JATBR	Srednjeročno do dolgoročno	1.6.2.a Postopek javnega posvetovanja, organiziran v treh državah 1.6.2.b Število vključenih zainteresiranih strani v treh državah
		1.6.3 Podpis posebnega sporazuma med tremi pristojnimi ministrstvi v Avstriji, Italiji in Sloveniji za uradni začetek procesa širitve ¹⁶	Srednjeročno do dolgoročno	1.6.3.a Podpisan sporazum
Pristojni organi na nacionalni (vključno z ministrstvi), regionalni in lokalni ravni	1.7 Spremljanje vpliva gospodarskih dejavnosti na biotsko raznovrstnost in obratno (PR 3)	1.7.1 Razvoj kazalnikov trajnosti gospodarskih dejavnosti (vključno z vplivom na mikro- in mezofauno) ¹⁷	Kratkoročno	1.7.1.a Število opredeljenih kazalnikov
		1.7.2 Določitev izhodiščnega leta za oceno in izvajanje rednega spremljanja	Kratkoročno	1.7.2.a Spremljanje se izvaja vsako leto

¹⁵ Namen preoblikovanja JATBR v čezmejni biosferni rezervat treh držav je omenjen v dokumentu »Kandidatura čezmejnega biosfernega rezervata Julijskih Alp (Italija–Slovenija) iz septembra 2023« (2023) 104–105 <http://www.julianalps-mab.eu/JulianAlpsTBR_Nomination_Form.pdf>, str. 31.

¹⁶ Preventivni ukrep bi bila ustanovitev nacionalnega rezervata MAB v Julijskih Alpah s strani Avstrije, ki trenutno še ne obstaja, da bi se kasneje priključil k obstoječemu JATBR.

¹⁷ Za Italijo bi se ti kazalniki lahko razvili na podlagi italijanske strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

	1.8 Obravnavanje zaščite ogroženih lokalnih vrst (npr. avtohtonih pasem ovac), ki jih napadajo veliki zveri, zlasti volkovi ¹⁸	1.8.1 Oblikovanje ustreznih strategij in povezanih akcijskih načrtov	Kratko- do srednjeročno	1.8.1.a Sprejetje strategij 1.8.1.b Priprava akcijskih načrtov 1.8.1.c Redno ocenjevanje strategije in morebitna posodobitev
		1.8.2 Ustanavljanje varovalnih pasov okoli kmetij	Kratko- do srednjeročno	1.8.2.a Vzpostavljena varovalna območja v roku 5 let
		1.8.3 Zaustavitev prekomernega pogozdovanja	Srednje- do dolgoročno	1.8.3.a Uvedba novih ukrepov za gospodarjenje z gozdovi v roku 5 do 10 let
		1.8.4 Razširitev pašnih površin za povečanje števila živine in aktivnih kmetov	Srednjeročno do dolgoročno	1.8.4.a Odstotek pašnih površin, razširjenih v roku 5 in 10 let
	1.9 Dodeljevanje sredstev gospodarskim dejavnostim, ki so združljive z ohranjanjem biotske	1.9.1 Pregled razpoložljivih spodbud za prepoznavanje in odpravo negativnih	Kratkoročno	1.9.1.a Kartiranje zaključeno 1.9.1.b Število ugotovljenih in odpravljenih negativnih spodbud

¹⁸ Zadnja sprememba Direktive EU o habitatih iz leta 2025 je spremenila status zaščite volkov s »strogo zaščitenih« na »zaščitenih«.

	raznovrstnosti oziroma ga spodbujajo, v povezavi s točko 1.4	1.9.2 Izboljšanje spodbud in ukrepov za obnovo ¹⁹ za škodo, ki jo povzročajo makrofauna in veliki zveri ter podnebne spremembe, vključno s prerazporeditvijo proračunskih sredstev iz točke 1.9.1 in posebno pozornostjo, namenjeno malim kmetom	Kratko- do srednjeročno	1.9.2.a Proračun, dodeljen (ali prerazporejen) za spodbude in ukrepe za obnovo 1.9.2.b Število upravičencev vsako leto
		1.9.3 Vlaganje finančnih sredstev med drugim v tehnološke rešitve in digitalna orodja za odkrivanje in napovedovanje prisotnosti divjih živali v bližini kmetij	Kratko- do srednjeročno	1.9.3.a Proračunska sredstva, dodeljena za preventivne ukrepe v roku enega leta 1.9.3.b Rešitve, izvedene v roku 5 let 1.9.3.c Ocena sprejetih rešitev po enem letu
		1.9.4 Uvedba novih spodbud za gospodarske subjekte, ki prispevajo k proizvodnji (npr. ekološko kmetijstvo in mlečni izdelki) in dobavnim verigam, ki cenijo varstvo biotske raznovrstnosti ali imajo majhen ali ničeln vpliv na biotsko raznovrstnost, ter	Kratkoročno	1.9.4.a Predvidene nove spodbude 1.9.4.b Predvidena posebna merila za dodeljevanje sredstev malim kmetom 1.9.4.c Število upravičencev na leto

¹⁹ Po mnenju lokalnih zainteresiranih strani, zlasti kmetov, bi morala odškodnina vključevati stroške upravljanja z divjadjo (npr. volkovi) in podnebnih sprememb (npr. suše ali ekstremni dogodki) ter predvideti povračilo stroškov za izgubljeno in zmanjšano proizvodnjo. Kljub upravičenosti te zahteve zakonodaja EU ne predvideva povračila stroškov za izgubljeno in zmanjšano proizvodnjo, povezano s škodo, ki jo povzročajo veliki zveri, kar ovira izboljšave pri ukrepih za obnovo tudi na nacionalni in podnacionalni ravni.

		olajšanje dostopa do sredstev za male kmete		1.9.4.d Število upravičencev med malimi kmeti na leto
		1.9.5 Zagotavljanje gospodarskih spodbud za izgradnjo zelene infrastrukture ²⁰ za izboljšanje ekološke povezanosti	Srednjeročno	1.9.5.a Proračunska sredstva, namenjena spodbudam za zeleno infrastrukturo vsako leto 1.9.5.b Število zelenih infrastruktur, financiranih v obdobju 5 let
		1.9.6 Poenostavitev upravnih postopkov za pridobitev odškodnine (npr. za škodo, ki jo povzročijo divje živali) ali finančnih spodbud v okviru programa „ “ za manjša posestva (npr. za košnjo) ter pomoč gospodarskim subjektom pri izpolnjevanju upravnih zahtev s podporo usposobljenega osebja (PR 5)	Srednjeročno	1.9.6.a Poenostavljeni upravni postopki 1.9.6.b Ustanovljena služba za pomoč gospodarskim subjektom 1.9.6.c Število gospodarskih subjektov, ki jim je vsako leto zagotovljena pomoč
	1.10 Sprejetje sektorskih smernic, najprej na nacionalni, nato pa na čezmejni ravni, o tem, kako vključiti varstvo biotske raznovrstnosti v druge sektorje (npr. kmetijstvo,	1.10.1 Ustanovitev rednih tematskih usklajevalnih skupin (npr. o rabi naravnih virov, trajnostnem turizmu, ohranjanju biotske raznovrstnosti in prostorskem načrtovanju,	Kratko- do srednjeročno	1.10.1.a Število in sektorji vključenih organov 1.10.1.b Število sestankov na leto (vsaj 2)

²⁰ V Italiji je ta cilj skladen z italijansko strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2030, ukrep A3.2 na str. 26.

	gospodarjenje z gozdovi, turizem) ²¹	gorskem kmetijstvu, varstvu kulturne krajine, spremljanju), v katere so vključeni pristojni organi iz zadevnih sektorjev, da bi razpravljali, razvijali in redno posodabljali sektorske smernice		1.10.1.c Sprejeti sektorski smernice
		1.10.2 Razprava o sektorskih smernicah v okviru tematskih delovnih skupin JATBR, da se jih prilagodi transnacionalnim okoliščinam Julijskih Alp, ter podpora njihovem sprejetju s pomočjo posebnih ukrepov za krepitev zmogljivosti v okviru projekta „ “ (PR 5)	Srednjeročno	1.10.2.a Število vključenih zainteresiranih strani 1.10.2.b Število organiziranih sestankov s tematskimi skupinami JATBR 1.10.2.c Organizirani tečaji za krepitev zmogljivosti (PR 5)
	1.11 Zahteva po upoštevanju ekoloških koridorjev v prostorskem načrtovanju, razvitem na podnacionalni ravni, vključno z zagotavljanjem	1.11.1 Sprejetje zakonodaje na pristojni ravni in v ustreznih sektorjih, ki preprečuje odstopanja od normativnih aktov, ki določajo ekološke koridorje ²²	Srednjeročno	1.11.1.a Sprejeta zakonodaja 1.11.1.b Obveznosti spremljanja spoštovanja ekoloških koridorjev v podnacionalnem prostorskem načrtovanju

²¹ Gospodarske dejavnosti je treba zasnovati na način, ki je združljiv z biotsko raznovrstnostjo. Sektorske smernice bi morale zajemati na primer ekološke kmetijske prakse (košnja, pravi čas za košnjo sena, diverzifikacija kmetijskih pridelkov in dreves itd.); trajnostni turizem (razvoj trajnostne turistične infrastrukture, uporaba javnega prevoza, ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami, vzpostavitev mirnih območij, prepoved nekaterih dejavnosti na prostem na določenih območjih itd.); vzrejo in upravljanje velikih sesalcev in zveri.

²² Na primer, regionalni krajinski načrt FVG (*Piano paesaggistico regionale*) določa, da so ekološki koridorji zavezujoči za vse občine, vključno s tistimi zunaj regionalnih parkov in naravnih rezervatov.

	mikrokonektivnosti za mikro- in mezofauno	1.11.2 Krepitev ekoloških koridorjev za zagotovitev dobrega ekološkega stanja tudi zunaj določenih habitatov ter za zaščito vrst, ki običajno niso v središču pozornosti (npr. dvoživke, žuželke, plazilci, ptice), vendar se njihovo število zmanjšuje	Srednjeročno	1.11.2.a Mikrokonektivnost, predvidena v sprejetih načrtih 1.11.2.b Redno spremljanje za oceno ekološkega stanja habitatov in vrst v ekoloških koridorjih
		1.11.3 Predvidevanje nujnih ukrepov (npr. obveznosti čezmejnega opozarjanja) za zaustavitev širjenja bolezni ali škodljivih/invazivnih organizmov v ekoloških koridorjih	Kratkoročno	1.11.3.a Izredni ukrepi, predvideni v ustrezni zakonodaji in načrtovanju
	1.12 Sprejemanje ohranitvenih ukrepov zunaj zavarovanih območij in območij Natura 2000 za povečanje biotske raznovrstnosti (npr. prek ekoloških koridorjev, 1.1)	1.12.1 Razširitev varovalnih pasov z dodatnimi trajnostnimi gospodarskimi dejavnostmi (npr. trajnostna kmetijska gospodarstva in trajnostni zasebni gozdovi), financiranimi v okviru točke 1.4.2	Srednjeročno	1.12.1.a Odstotek povečanja obsega varovalnih pasov v obdobju 5 let 1.12.1.b Število financiranih trajnostnih gospodarskih dejavnosti v varovalnih pasovih
		1.12.2 Zmanjšanje ali odstranitev starih ali neuporabljenih infrastruktur (npr. jezov, cest ali smučišč)	Srednjeročno	1.12.2.a Število starih/neuporabljenih infrastruktur, zmanjšanih ali odpravljenih v 5 letih

		1.12.3 Sprejetje ukrepov, usmerjenih v gorska mokrišča (npr. šotna barja) ²³	Kratkoročno	1.12.3.a Sprejeti konkretni ukrepi
	1.13 Obravnavanje teritorialnih zahtev in potreb v sodelovanju s parki (2.3)	1.13.1 Načrtovanje rednih sestankov s parki za obravnavo zahtev in potreb, zbranih na teritorialni ravni (na primer s strani teritorialnih animatorjev 2.5.5), ter možnih rešitev	Kratkoročno	1.13.1.a Število organiziranih sestankov na leto 1.13.1.b Povzetek sestanka, posredovan zainteresiranim stranem JATBR
		1.13.2 Organizacija ali pooblastitev za organizacijo tečajev za krepitev zmogljivosti o relevantnih temah, ko se pojavijo potrebe (PR 5)	Srednjeročno	1.13.2.a Organizirani tečaji za krepitev zmogljivosti (PR 5)
	1.14 Podpora sodelovanju v Julijskih Alpah	1.14.1 Zagotavljanje zadostnih sredstev za čezmejne cilje/dejavnosti, za uspešen razvoj JATBR (npr. zaposlovanje dodatnega osebja, izvajanje akcijskega načrta JATBR in dodatnih nalog na čezmejni ravni)	Srednjeročno	1.14.1.a Načrtovana dodatna sredstva v roku 5 let
Lokalne oblasti	1.15 Zbiranje sredstev za vlaganje v ohranjanje biotske raznovrstnosti	1.15.1 Uvedba obvezne ekološke takse za prenočitev	Srednjeročno	1.15.1.a Znesek zbranega davka na leto

²³ Po mnenju nekaterih zainteresiranih strani so gorska mokrišča v JATBR trenutno premalo zaščiteni.

		(1–3 EUR/noč), namenjene za cilje ohranjanja ²⁴		
Alpska konvencija	1.16 Sodelovanje z lokalnimi deležniki v alpskem loku za spodbujanje sobivanja velikih zveri in ljudi	1.16.1 Izmenjava znanja (npr. študije WISO ²⁵ , poročila, rezultati projektov) o interakciji med ljudmi in prostoživečimi živalmi	Srednjeročno	1.16.1.a Razširjanje študij/poročil WISO med lokalnimi deležniki v Alpah
		1.16.2 Vzpostavitev redne izmenjave med tematsko mizo JATBR za kmetijstvo in gozdarstvo ter WISO za pomoč pri obravnavanju posebnih potreb v zvezi z interakcijo med ljudmi in divjadjo v Julijskih Alpah	Srednjeročno	1.16.2.a Število srečanj z organi JATBR na leto
Parki	1.17 Nadaljnje usmerjanje čezmejnega ohranjanja biotske raznovrstnosti v Julijskih Alpah v okviru vlog v	1.17.1 Sodelovanje pri razvoju in rednem posodabljanju sektorskih smernic (1.10) prek tematskih skupin JATBR	Srednjeročno	1.17.1.a Število sestankov, na katerih je bila ta točka na dnevnem redu 1.17.1.b Smernice, sprejete v zadevnih sektorjih

²⁴ V zvezi s tem glej PR 4 »Institucionalizacija sklada za ohranjanje narave na podlagi turizma (TBCF) prek zakonsko predpisane ekološke davčne obremenitve«, predlaganega v L. Cetara, Priporočila politike TRANSNATURE: Julijske Alpe. Možnosti financiranja (opomba 3).

²⁵ Glavni cilj organizacije WISO je iskanje rešitev za upravljanje velikih zveri in divjih parkljarjev v sožitju z družbo. Za več informacij o njenem mandatu glejte: https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Organisation/TWB/WISO/WISO_Mandate_2025-2026.pdf.

	usmerjevalni skupini „ “ in stalnem sekretariatu JATBR	1.17.2 Ozaveščanje o pomenu biotske raznovrstnosti Julijskih Alp, med drugim z izboljšano komunikacijo (PR 2) in čezmejnimi izobraževalnimi programi (npr. Junior Rangers)	Kratkoročno	1.17.2.a Komunikacijske kampanje v jezikih EN, IT, SI 1.17.2.b Pilotni izobraževalni program na čezmejni ravni 1.17.2.c Število dogodkov za spodbujanje biotske raznovrstnosti na območju
		1.17.3 Razvoj dvojne vloge storitev parka z ločitvijo nalog JATBR od dejavnosti drugih parkov (npr. prek 1.14.1)	Srednjeročno do dolgoročno	1.17.3.a Razlikovanje storitev parka za JATBR z zaposlenim namenskim osebjem
	1.18 Krepitev prilagajanja podnebnim spremembam in njihovega blaženja na območju JATBR ²⁶ z uporabo kohezijskih sredstev za čezmejne ukrepe	1.18.1 Prizadevanje za skupno prilagoditveno upravljanje vrst in habitatov z namenom opredelitve skupnih ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam, usmerjenih v določene vrste	Kratko- do srednjeročno	1.18.1.a Vzpostavitev ukrepov za prilagodljivo upravljanje
		1.18.2 Ustanovitev tematske mize JATBR, posvečene podnebnim spremembam, ali rednih zasedanj v okviru letnega foruma Evropske listine za trajnostni turizem (ECST) ²⁷	Srednjeročno	1.18.2.a Ustanovljena je bila tematska miza JATBR o podnebnih spremembah ali predvidena redna seja v okviru letnega foruma ECST

²⁶ Ta ukrep bi prispeval k doseganju ciljev EU in mednarodnih ciljev na področju biotske raznovrstnosti.

²⁷ Letni dogodek, odprt za javnost, ki omogoča redno ocenjevanje kratko- in srednjeročnih ciljev, povezanih s certifikacijami EUROPARC.

	1.19 Sodelovanje s pristojnimi organi na vseh ravneh pri prizadevanjih za čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti	1.19.1 Prispevanje k spremljanju in ocenjevanju vpliva gospodarskih dejavnosti na biotsko raznovrstnost in obratno (1.7)	Kratko- do srednjeročno	1.19.1.a Izmenjava podatkov o posameznih vrstah in habitatih, zbranih v okviru projektov EU, JATBR in akcijskih načrtov čezmejne ekoregije Julijskih Alp
		1.19.2 Prispevanje k obravnavanju teritorialnih zahtev in potreb prek sodelovanja s pristojnimi nacionalnimi in regionalnimi organi (1.13 ter PR 4 – 4.16)	Kratkoročno	1.19.2.a Redna srečanja/ankete za zbiranje teritorialnih zahtev in potreb 1.19.2.b Posebna točka dnevnega reda v tematskih skupinah JATBR
		1.19.3 Spodbujanje ustvarjanja teritorialne blagovne znamke, povezane z JATBR ²⁸ om za proizvodnjo in dobavne verige, ki cenijo varstvo biotske raznovrstnosti ali imajo majhen do ničeln vpliv na biotsko raznovrstnost	Srednjeročno	1.19.3.a Ozemeljska blagovna znamka JATBR, predvidena v načrtovanih ukrepih JATBR 1.19.3.b Ozemeljska blagovna znamka JATBR je bila ustvarjena
		1.19.4 Podelitev teritorialne blagovne znamke, povezane z JATBR, za širitev potencialnega števila deležnikov, vključenih v proces sodelovanja,	Srednjeročno	1.19.4.a Število gospodarskih subjektov, ki zaprosijo za teritorialno blagovno znamko JATBR

²⁸ Posebna teritorialna blagovna znamka, povezana z JATBR, bi se lahko podelila proizvodom in dobavnim verigam, ki cenijo varstvo biotske raznovrstnosti ali imajo majhen do ničeln vpliv na biotsko raznovrstnost, kot je to v primeru »Znamke kakovosti Naravnega parka Julijskih predalp« (glej <https://www.parcoprealpigiulle.it/it/principale/il-parco-consiglia>) ter 100 % Valposchiavo (glej <https://regione-bernina.ch/progetti/progetto-100-bio-valposchiavo/> in <https://valposchiavo.ch/it/destinazione/100-valposchiavo>).

		omogočanje ustvarjanja transnacionalnih dobavnih verig in olajšanje sodelovanja med deležniki		1.19.4.b Število gospodarskih subjektov, ki vsako leto prejmejo teritorialno blagovno znamko JATBR
Kmetje	1.20 Prispevanje k ohranjanju biotske raznovrstnosti s sprejetjem združljivih kmetijskih praks v skladu s sektorskimi smernicami (1.10)	1.20.1 Uresničevanje zelene infrastrukture za izboljšanje ekološke povezanosti z izkoriščanjem namenskih spodbud (1.9.5)	Srednjeročno	1.20.1.a Število kmetov, ki vzpostavljajo zeleno infrastrukturo
		1.20.2 Razvoj trajnostne kmetijske proizvodnje, da se izkoristijo spodbude skupne kmetijske politike (ekosheme, upoštevanje dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev – GAEC, prehodna plačila) ²⁹ ter v skladu s strategijo „Od kmetije do mize“ ³⁰ in nacionalnimi spodbudami (1.4.2 in 1.9.4)	Srednjeročno	1.20.2.a Število kmetov, ki izkoriščajo spodbude SKP 1.20.2.b Zmanjšana uporaba pesticidov
		1.20.3 Ohranjanje podeželskih območij in krajine (1.3.1)	Srednjeročno	1.20.3 % povečanja podeželskih območij in krajine
		1.20.4 Prispevek k oblikovanju lokalnih strategij za trajnostno kmetijstvo in ohranjanje krajine	Kratkoročno	1.20.4.a Število predlogov, predstavljenih na namenskih sestankih ali prek zbiranja teritorialnih zahtev/potreb

²⁹ https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/sustainability/environmental-sustainability/cap-and-environment_en.

³⁰ Ta strategija je osrednjega pomena za Evropski zeleni dogovor in si prizadeva vzpostaviti celovit trajnostni prehranski sistem, ki prispeva k podnebni nevtralnosti z obravnavanjem povezave med zdravimi ljudmi, zdravimi družbami in zdravim planetom. Glej <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/from-farm-to-fork/>.

	1.21 Sodelovanje v dejavnostih čezmejnega sodelovanja	1.21.1 Sodelovanje v tematski skupini JATBR za kmetijstvo in gozdarstvo	Kratko- do srednjeročno	1.21.1.a Število kmetov ali predstavnikov kmetijskih združenj, ki sodelujejo na vsakem sestanku
		1.21.2 Predlaganje pobud, ki predstavljajo ekološke kmetijske prakse, da bi navdihnile nove male kmete k njihovem sprejemanju v okviru JATBR	Kratkoročno	1.21.2.a Predlagana točka dnevnega reda za tematsko mizo JATBR o kmetijstvu in gozdarstvu 1.21.2.b Pilotni projekt, vzpostavljen s podporo parkov ali pristojnih organov, če je to potrebno
Lovci	1.22 Sodelovanje v dejavnostih čezmejnega sodelovanja (PR 2)	1.22.1 Sodelovanje v ustreznih tematskih skupinah JATBR	Kratkoročno	1.22.1.a Zagotovljena udeležba predstavnikov lovcev na ustreznih sestankih
	1.23 Podpora pristojnim organom in parkom pri trajnostnem upravljanju vrst	1.23.1 Izmenjava razpoložljivih podatkov o vrstah, zbranih skozi leta, s pristojnimi organi (PR 3)	Kratkoročno	1.23.1.a Izmenjava obstoječe baze podatkov
		1.23.2 Zbiranje podatkov za spremljanje ciljnih vrst prek meje z uporabo skupne metodologije (3.3.3)	Kratkoročno	1.23.2.a Izvedeno redno spremljanje in izmenjava podatkovne zbirke
		1.23.3 Prispevanje k oblikovanju lokalnih strategij za ohranjanje in upravljanje vrst ter za odnose med ljudmi in prostoživečimi živalmi (1.8 in 1.16)	Kratko- do srednjeročno	1.23.3.a Zagotovljena udeležba predstavnikov lovcev na ustreznih sestankih

Turistični ponudniki	1.24 Sodelovanje pri opredeljevanju, razvoju in sprejemanju trajnostnih turističnih praks	1.24.1 Prijava za spodbude, predvidene za mikro in mala podjetja, ki razvijajo okolju prijazne dejavnosti v okoljsko-gospodarskih conah (1.4.2), če so vzpostavljene, ali druge ustrezne spodbude (1.9.4)	Kratkoročno	1.24.1.a Število turističnih ponudnikov, ki zaprosijo za spodbude 1.24.1.b Število turističnih ponudnikov, ki koristijo spodbude
		1.24.2 Prispevanje k razvoju sektorskih smernic (1.10) in njihovo sprejemanje	Srednjeročno	1.24.2.a Število turističnih ponudnikov, ki aktivno sodelujejo na sestankih 1.24.2.b Število turističnih ponudnikov, ki upoštevajo trajnostne prakse, opredeljene v smernicah
		1.24.3 Prispevanje k zbiranju lokalnih zahtev in potreb (1.13)	Kratkoročno	1.24.3.a Število predlogov, ki jih predložijo turistični ponudniki
	1.25 Prispevanje k procesu čezmejnega sodelovanja	1.25.1 Sodelovanje v ustreznih tematskih skupinah JATBR, če je povabljen, na letnem forumu ECST ter v ustreznih pobudah, predvidenih v akcijskem načrtu JATBR	Kratkoročno	1.25.1.a Število turističnih ponudnikov, ki aktivno sodelujejo na sestankih 1.25.1.b Število turističnih ponudnikov, vključenih v dejavnosti JATBR
		1.25.2 Prijava za pridobitev teritorialne blagovne znamke JATBR, ko bo ta vzpostavljena (1.19.4)	Srednjeročno	1.25.2.a Število turističnih ponudnikov, ki v roku 5 let zaprosijo za teritorialno blagovno znamko JATBR

				1.25.3.b Število turističnih ponudnikov, ki so v 5 letih prejeli blagovno znamko
Mladina	1.26 Prispevanje k procesu čezmejnega sodelovanja	1.26.1 Ozaveščanje vrstnikov o koristih ohranjanja biotske raznovrstnosti, tudi na strokovni ravni (npr. kmetje, lovci, turistični ponudniki) in čez meje	Kratkoročno	1.26.1.a Število dogodkov/dejavnosti/srečanj, ki jih je mladina organizirala na lokalni in čezmejni ravni
		1.26.2 Sodelovanje pri razvoju sektorskih smernic glede na posamezne strokovne sektorje (1.10.2) in spodbujanje njihovega sprejemanja	Srednjeročno	1.26.2.a Število predstavnikov mladih, ki aktivno sodelujejo na namenskih srečanjih 1.26.2.a Število predstavnikov mladih, ki sprejmejo smernice, pripravljene za njihov poklicni sektor
		1.26.3 Sodelovanje v tematski mizi JATBR o mladih	Kratkoročno	1.26.3.a Predstavniki mladih, ki aktivno sodelujejo na sestankih
Strokovnjaki (npr. raziskovalni centri, okoljska združenja, univerze)	1.27 Podpora parkom, lokalnim oblastem in zainteresiranim stranem, ki se nahajajo in delujejo v	1.27.1 Zagotavljanje strokovnega znanja z izkoriščanjem tekočih in zaključenih projektov ³¹	Kratkoročno	1.27.1.a Razširjanje rezultatov projektov v okviru JATBR

³¹ Med pomembne projekte sodita na primer projekt Alplife, ki se ukvarja z nadzorovanjem in upravljanjem alpske biotske raznovrstnosti (<https://www.alpine-space.eu/project/alplife/>), ter projekt Humanita, ki obravnava interakcijo med človekom in naravo ter vplive turizma na zavarovana območja (<https://www.eurac.edu/en/projects/humanita>).

	Julijskih Alpah, pri izboljševanju znanja o čezmejnem varstvu biotske raznovrstnosti	1.27.2 Prispevek k razvoju sektorskih smernic (1.10.2) z zagotavljanjem strokovnih prispevkov	Srednjeročno	1.27.2.a Število strokovnjakov, ki aktivno sodelujejo na ustreznih sestankih
	1.28 Prispevek k procesu čezmejnega sodelovanja	1.28.1 Sodelovanje v tematskih skupinah JATBR o univerzah in raziskovalnih skupinah ter v ustreznih pobudah	Kratko- do srednjeročno	1.28.1.a Zagotovljena udeležba predstavnika na ustreznih sestankih 1.28.1.b Število strokovnjakov, vključenih v čezmejne pobude in ukrepe, predvidene v akcijskem načrtu JATBR

Povezave z drugimi prednostnimi področji

Povezava s PR 2: zagotavljanje jasnih smernic o povezavi med ohranjanjem in razvojem bi lahko okrepilo sodelovanje pri upravljanju JATBR in v okviru tega ustanovljenih tematskih miz. Takšna izmenjava bi prav tako ponudila priložnost za reševanje dolgotrajnih konfliktov med lokalnimi akterji, saj bi se tako izpostavili njihovi pogledi, težave in prispevki.

Povezava s PR 3: teritorialni akterji, ki se zavedajo vrednosti biotske raznovrstnosti Julijskih Alp in koristi sodelovanja, bi bili morda pripravljene deliti podatke, zbrane skozi leta.

Povezava s PR 4: Vključevanje ciljev na področju biotske raznovrstnosti v sektorske politike je tesno povezano z okrepljenim vertikalnim in horizontalnim sodelovanjem med organi v Alpah.

Povezava s PR 5: sprejetje sektorskih smernic in trajnostnih praks v gospodarskih dejavnostih bi imelo koristi od ciljno usmerjenih pobud za krepitev zmogljivosti ter podpore usposobljenega osebja v pristojnih organih in parkih.

Dodana vrednost: Poudarja pomen biotske raznovrstnosti Julijskih Alp in skupne koristi, ki iz nje izhajajo; spodbuja vključevanje okoljskih ciljev v ustrezne sektorske politike; zagotavlja priložnosti za trajnostni razvoj, ki krepijo dolgoročno prisotnost in odgovorno upravljanje območja.

Priporočilo 2

Izboljšanje učinkovite udeležbe relevantnih akterjev v procesu sodelovanja

Glavni problem:

Sodelovanje v Julijskih Alpah se je postopoma razvijalo pod močnim vodstvom parkov in prineslo pozitivne rezultate za čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti. Vendar ti rezultati niso vedno v celoti deljeni ali sprejeti s strani vseh relevantnih akterjev. Sodelovanje ostaja težavno, saj mora v proces vključevati številne zainteresirane strani z različnimi, včasih pa tudi nasprotujočimi si interesi. Poleg tega se sodelovanje pogosto dojema bolj kot breme kot pa kot priložnost. Nekatere ključne skupine, zlasti kmetje in lovci, se počutijo odrinjene na rob ali se odločijo, da ne bodo sodelovali, ker vidijo le malo neposrednih koristi ali so postali razočarani. Ta šibka lokalna vključenost lahko ogrozi sicer trdno sodelovanje med parki. Dolgoročno bi to lahko ogrozilo trajnost procesa sodelovanja. Zato so nujni močnejša vključenost, ozaveščenost in skupna teritorialna odgovornost.

Priporočilo:

Okrepitev mehanizmov sodelovanja z ohranjanjem vključenosti javnosti prek zadostnih informacij in jezikovne podpore, zagotavljanjem ustreznih sredstev in virov, upoštevanjem sodelovanja pri odločanju, izpostavljanjem koristi in vzajemnih pridobitev, raziskovanjem novih načinov sodelovanja, vključevanjem izključenih zainteresiranih strani ter razširitvijo sodelovanja na širšo civilno družbo, da se okrepi proces sodelovanja.

Primeri prednostnih ukrepov:

Naslovi	Ukrep(i)	Koraki izvajanja	Časovni okvir	Kazalniki
Pristojna ministrstva za IT/SI, regija FVG in lokalne oblasti, vključno s sodelovanjem s parki	2.1 Upoštevanje sodelovanja javnosti pri odločanju	2.1.1 Zagotavljanje zgodnjega vključevanja civilne družbe in vseh zadevnih zainteresiranih strani	Kratkoročno	2.1.1.a Javna srečanja pred sprejetjem odločitev
		2.1.2 Izmenjava relevantnih informacij pred sprejetjem odločitev prek namenskih sestankov, pojasnjevalnih dokumentov in ocen vpliva	Kratko- do srednjeročno	2.1.2.a Javna srečanja pred sprejetjem odločitev 2.1.2.b Objava informativnih

				<p>dokumentov v več jezikih s poenostavljenimi, manj tehničnimi informacijami</p> <p>2.1.2.c Obvestilo o javnih postopkih v lokalnem časopisu in na družbenih omrežjih</p> <p>2.1.2.d Upoštevanje zakonskih zahtev glede postopkov ocene vpliva</p>
		2.1.3 Tesnejše sodelovanje z prizadetimi skupinami	Kratko- do srednjeročno	<p>2.1.3.a Ad hoc kartiranje relevantnih zainteresiranih strani</p> <p>2.1.3.b Razprava o vplivih in pričakovanjih na namenskih sestankih (2.1.2)</p>
		2.1.4 Jasno upoštevanje rezultatov participativnega procesa pri sprejemanju odločitev ali utemeljitev izključitve teh rezultatov iz končnih odločitev	Kratko- do srednjeročno	2.1.4 Jasno sklicevanje na participativne procese in njihove rezultate v odločitvah javnih organov
		2.1.5 Ustanovitev preiskovalne komisije, sestavljene iz lokalnih	Srednje- do dolgoročno	2.1.5.a Dejavnosti ugotavljanja dejstev,

		zainteresiranih strani, za obveščanje pri sprejemanju odločitev ³²		izvedene v okviru upravljanja JATBR ³³ 2.1.5.b Ustanovljena delujoča preiskovalna komisija ³⁴
		2.1.6 Zagotavljanje zadostnih sredstev za parke in lokalne organe za spodbujanje lokalne udeležbe	Kratko- do srednjeročno	2.1.6.a Namenske proračunske postavke ali posebna sredstva za spodbujanje lokalne udeležbe
Lokalne oblasti	2.2 Ozaveščanje o prednostih čezmejnega varstva biotske raznovrstnosti in sodelovanja	2.2.1 Načrtovanje posebnih kampanj za različne ciljne skupine, vključno s kmeti, lovci in turističnimi ponudniki ³⁵	Srednjeročno	2.2.1.a Število ciljno usmerjenih brošur in sporočil za javnost 2.2.1.b Število objav na družbenih omrežjih na leto 2.2.1.c Število namenskih sestankov na leto 2.2.1.d Prisotnost namenskih spletnih

³² Komisije za ugotavljanje dejstev omogočajo nosilcem odločanja in lokalnim deležnikom, da se dogovorijo o izhodiščnih pogojih, skupnih pričakovanjih, pomenu strokovnih izrazov, analizi trenutnih izzivov in možnih rešitvah za preprečevanje konfliktov ter zagotovijo boljše izvajanje odločitev. Uspešen primer komisije za ugotavljanje dejstev je tista, ustanovljena v okviru Komisije za reko Šeldo, ki je bila ustanovljena z dvostranskim sporazumom med Nizozemsko in Flandrijo (Belgija) leta 2005. Za več informacij o tem primeru glej F. Cittadino in drugi (2025). Raziskovanje čezmejnega varstva biotske raznovrstnosti v Evropi: primerjalna analiza štirih primerov. Eurac Research. DOI: <https://doi.org/10.57749/pwxj-qh94>.

³³ V upravljanje JATBR so na ravni usklajevalnega odbora vključene regionalne in nacionalne ravni, zato bi bilo mogoče sodelovanje.

³⁴ Uradni pravni postopki za ustanovitev teh komisij med deželo FVG in Slovenijo bi lahko bili zapleteni zaradi negotovosti glede pooblastil dežel za sklepanje pogodb z drugimi državami. To bi lahko zahtevalo predhodno sklenitev pogodb med Italijo in Slovenijo (1.2.1). Vendar bi se te komisije lahko vzpostavile bodisi prek neformalnih sporazumov bodisi v okviru obstoječih mehanizmov čezmejnega sodelovanja, vključno z JATBR.

³⁵ Ta izvedbeni korak zahteva poglobljeno poznavanje potreb in pričakovanj lokalnih skupnosti. Glej ukrep 2.3 spodaj.

				strani na spletnih straneh institucij
		2.2.2 Organizacija lokalnih promocijskih festivalov in dogodkov ³⁶	Kratko- do srednjeročno	2.2.2.a Število promocijskih festivalov na leto
		2.2.3 Vlaganje v informativne dogodke za občinske šole	Kratko- do srednjeročno	2.2.3.a Število organiziranih šolskih prireditev na leto
		2.2.4 Organizacija vodenih ogledov naravnih znamenitosti v sodelovanju s parki, zlasti za otroke in gospodarske subjekte ³⁷	Kratko- do srednjeročno	2.2.4.a Število organiziranih vodeni ogledov na leto 2.2.4.b Število udeležencev na ogled
	2.3 Zbiranje lokalnih potreb in idej (1.13)	2.3.1 Organizacija lokalnih anket za razumevanje lokalnih prednostnih nalog, predlogov za dejavnosti čezmejnega sodelovanja in zaznane zadovoljnosti	Kratko- do srednjeročno	2.3.1.a Število anket na leto 2.3.1.b Rezultati anket
		2.3.2 Organizacija državljskih zborov, bodisi znotraj ene občine bodisi med skupino italijanskih ali slovenskih občin ³⁸	Srednjeročno	2.3.2.a Jasen mandat državljske skupščine in povezava s konkretnim postopkom odločanja ali politiko

³⁶ To pomeni tako nadaljevanje obstoječih dogodkov v kratkoročnem obdobju, kot so Mednarodni festival divjih cvetic (<https://www.bohinj.si/en/international-wild-flower-festival>), lokalni kulinarčni festivali in poletne taborne za mlade (npr. <https://www.parcoprealpigiulie.it/it/principale/il-parco-per-i-giovani/summer-camp> in <https://www.parcoprealpigiulie.it/it/principale/il-parco-per-i-giovani/youth-at-the-top>), kot tudi načrtovanje novih, vključno s tistimi, ki črpajo navdih iz dejavnosti, ki potekajo na eni strani meje, a so razširjene na celotno ozemlje JATBR.

³⁷ Ti ogledi morajo biti poučni in vključevati lokalne strokovnjake, ki lahko med obiski posredujejo raznolike vrednote narave.

³⁸ Državljske skupščine so posvetovalna orodja, kjer se »raznolika skupina navadnih ljudi, izbranih z demokratičnim žrebanjem«, sreča, »da se uči, razpravlja«, ozavešča »in sprejema priporočila« o različnih temah (opredelitev je delno citirana s spletne strani KNOCA, navedene kasneje v oklepajih). Zlasti pomemben primer so državljske skupščine o podnebju (glej <https://www.knoca.eu/climate-assemblies>). Državljske skupščine v Julijskih Alpah bi se lahko osredotočile na scenarije prihodnjega razvoja, konkretno usklajevanje razvojnih potreb in načrtov varstva, vlogo JATBR v naslednjih desetih letih in druge teme. Državljske skupščine običajno organizira ena občina, ki sprejme uradni sklep. Ni pa izključeno, da posamezne občine sprejmejo sklepe o usklajevanju skupne državljske skupščine, pri čemer si razdelijo vloge in proračunska sredstva.

				2.3.2.b Objavljena priporočila
	2.4 Nagraditev udeležbe	2.4.1 Prispevanje z gospodarskimi spodbudami za lokalne deležnike, da sodelujejo v čezmejnem upravljanju, na primer prek povračila potnih stroškov, majhnih simboličnih daril, organizacije skupnih prevoznih možnosti za udeležbo na čezmejnih sestankih, zagotavljanja tolmaških storitev, na primer v okviru dejavnosti JATBR	Kratko- do srednjeročno	2.4.1 Znesek povračil, izplačanih simboličnih daril ali javnih sredstev, porabljenih za dejavnosti, ki olajšujejo sodelovanje, na leto
		2.4.2 Organizacija dejavnosti za krepitev zmogljivosti na podlagi lokalnih potreb in prednostnih nalog (5.3 in 5.3.1) ³⁹	Srednjeročno	2.4.2.a Število organiziranih tečajev 2.4.2.b Število udeležencev na tečaj 2.4.2.c Kategorije udeležencev tečajev
		2.4.3 Spodbujanje participativnega okoljskega proračunskega načrtovanja, vključno s sredstvi, namenjenimi projektom za mlade ⁴⁰	Kratko- do srednjeročno	2.4.3.a Število aktiviranih postopkov participativnega proračunskega načrtovanja na leto

³⁹ Zbrano v okviru izvedbenih korakov 2.3.1 in 2.3.2. Ta dejavnost je v celoti razvita v PR 5.

⁴⁰ Participativno proračunsko načrtovanje je deliberativno orodje, katerega cilj je vključiti lokalno prebivalstvo v odločitve o dodelitvi delov občinskega proračuna za konkretne projekte in dejavnosti, ki jih predlagajo državljani. V Italiji ta postopek sproži občinski svet. Glej npr. <https://comune.san-dorligo-della-valle.ts.it/amministrazione-trasparente-3527/altri-contenuti-3603/partecipazione-160326/bilancio-partecipativo-160327> in <https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23652/Cosa%20e%60%20e%20come%20si%20fa%20un%20Bilancio%20Partecipativo/121dc589-2711-4d7b-a510-e60b4174112a>. V Sloveniji je bil participativni proračun na občinski ravni omogočen leta 2018 z Zakonom o lokalni samoupravi. Glej npr. <https://ideas.repec.org/a/ipf/psejou/v46y2022i4p569-589.html> in <https://fiscaltransparency.net/short-info-about-participatory-budgeting-in-slovenia/>.

Parki	2.5 Izmenjava informacij o procesu sodelovanja in o odločitvah, ki vplivajo na lokalne skupnosti (stanje na tem področju, trenutne ukrepe v okviru pobude „ “ ter s tem povezane obveznosti/odgovornosti, morebitne pobude, možnosti financiranja, prednosti sodelovanja, prednosti čezmejnega sodelovanja)	2.5.1 Kartiranje relevantnih deležnikov in njihovih potreb ⁴¹	Kratkoročno	2.5.1.a Raznolikost in celovitost ciljnih kategorij 2.5.1.b Oblikovanje in stalno posodabljanje seznama naslovnikov za razpošiljanje gradiva za ozaveščanje
		2.5.2 Priprava (spletnih) večjezičnih smernic o participativnih postopkih, vključno z roki, načini razprave in vplivi na postopke odločanja, ki jih je treba pripraviti vsaki dve leti	Kratko- do srednjeročno	2.5.2.a Smernice, objavljene na spletu 2.5.2.b Komunikacijsko gradivo (spletne strani, brošure itd.) v obeh jezikih
		2.5.3 Razširjanje in objavljanje zapisnikov zasedanj letnega foruma ECST v angleščini, italijanščini in slovenščini ⁴²	Kratkoročno	2.5.3.a Vzpostavitev seznama prejemnikov za razpošiljanje zapisnikov 2.5.3.b Prevedeni in razposlani zapisniki
		2.5.4 Zagotavljanje simultane tolmačenja na letnem forumu ECST in v	Kratko- do srednjeročno	2.5.4.a Srečanja v izvornem jeziku s simultanim prevajanjem

⁴¹ To se lahko opira na zgornji ukrep 2.3 in vanj vključi.

⁴² Na primer, v drugi študiji primera projekta TRANSNATURE, »Od Baltskega morja do Barentsovega morja«, zunanjo komunikacijo podpirajo večjezične spletne strani, družbena omrežja, obiskovalski centri, sporočila za javnost in dogodki. Dvostranska finsko-švedska rečna komisija svoje delo opravlja predvsem v finščini in švedščini, po potrebi pa uporablja tudi angleščino. Glavni dokumenti so na voljo tudi v severni samiščini, meänkieliju in angleščini. V čezmejnem območju biotske raznovrstnosti Háldi se uporabljajo finščina, norveščina, samiščina in angleščina, medtem ko v čezmejnem območju biotske raznovrstnosti Pasvik-Inari vključuje tudi inari samiščino in ruščino.

		okviru tematskih miz JATBR, tudi z uporabo orodij umetne inteligence ⁴³		
		2.5.5 Ustanovitev teritorialnih animatorjev v parkih, ki se bodo financirali iz regionalnih/nacionalnih sredstev ⁴⁴	Srednjeročno	2.5.5.a Dolgoročna vključitev teritorialnih animatorjev kot osebja parkov
		2.5.6 Spremljanje procesa sodelovanja v okviru letnega foruma ECST in tematskih delovnih skupin ⁴⁵	Kratko- do srednjeročno	2.5.6.a Redna poročila o spremljanju, dostopna v več jezikih
		2.5.7 Oblikovanje različnih komunikacijskih strategij glede na kategorije zainteresiranih strani ⁴⁶	Srednjeročno	2.5.7.a Različne komunikacijske strategije za posamezne skupine zainteresiranih strani
		2.5.8 Organizacija rednega Čezmejnega festivala biotske raznovrstnosti z več dogodki, namenjenimi različnim ciljnim skupinam, v sodelovanju z lokalnimi zainteresiranimi stranmi, vključno z raziskovalci, in s finančno podporo ustreznih regionalnih in nacionalnih organov ⁴⁷	Srednjeročno	2.5.8.a Število festivalov, organiziranih vsakih 5 let 2.5.8.b Število udeležencev festivala

⁴³ Za to so potrebna posebna sredstva regionalnih in nacionalnih organov, ki se dodeljujejo po rotacijskem sistemu.

⁴⁴ Teritorialni animatorji bi morali v idealnem primeru tekoče govoriti tako slovensko kot italijansko ter dobro poznati lokalne razmere. Njihova vloga bi bila razmišljanje o ciljnih dejavnostih ozaveščanja in razširjanja informacij. Zanašati bi se morali na stike parkov in neposredno poznavanje lokalnih deležnikov. Sredstva za ustvarjanje teh delovnih mest, v idealnem primeru kot stalnih delovnih mest, bi morali zagotoviti regionalni in nacionalni organi. Glej izvedbene korake 2.1.6 in 1.14.1.

⁴⁵ Spremljanje tekočih in načrtovanih dejavnosti že poteka v okviru letnega foruma ECST in bi se lahko razširilo na tematske mize JATBR. Prav tako bi bilo mogoče povratne informacije o posameznih dejavnostih zbrati na bolj sistematičen način, ne le s spontanim izražanjem zadovoljstva med sestanki, ter vključiti širši krog zainteresiranih strani. V letnem forumu ECST namreč niso zastopane vse relevantne kategorije zainteresiranih strani.

⁴⁶ To bi lahko izvajali teritorialni animatorji, ko bodo imenovani.

⁴⁷ Koristni primeri festivalov biotske raznovrstnosti so: <https://fob.nparks.gov.sg/>; <https://www.festivalbiodiversita.it/>; <https://biodiversityfest.it/>; <https://musei.unipa.it/en/events-and-news/festival-della-biodiversita-biodiversity-festival/>; <https://www.nbfc.it/en/news/naturalmente-connessi>; <https://www.lifeamphicon.eu/2026/05/28/on-friday-may-22-the-raznozivo-festival-once-again-brought-together-nature-conservation-organisations-from-across-slovenia/>; <https://life-beaver.eu/en/beaver-presentation-at-the-biodiversity-festival/>; <https://www.mcgill.ca/sustainability/commitments/become-nature-positive-university/biodiversity-festival/>; <https://ergroup.mu/sustainability/climate-resilience/festival-du-vivant-reclaiming-biodiversity-through-art-and/>; <https://www.donegalculture.ie/en/explore/festivals-programmes/biodiversity-week>.

				2.5.8.c Obstoje namenske promocijske spletne strani
	2.6 Uporaba tematskih tabel JATBR za dokazovanje koristi, razpravo o skupnih vrednotah in spodbujanje razprav o tem, kako zaščititi biotsko raznovrstnost v drugih sektorjih	2.6.1 Organizacija asinhronih fokusnih skupin za zbiranje prispevkov (spletni forumi) ⁴⁸	Kratko- do srednjeročno	2.6.1.a Število spletnih pogovorov na leto 2.6.1.b Število in kategorije udeležencev na pogovor
		2.6.2 Organizacija čezmejne državljanske skupščine ⁴⁹	Srednjeročno do dolgoročno	2.6.2.a Jasen mandat državljanske skupščine in povezava s konkretnim postopkom odločanja ali politiko 2.6.2.b Objavljena priporočila
	2.7 Izboljšanje vključevanja lokalnih deležnikov v projekte z zunanjim financiranjem, tudi za spodbujanje javno-zasebnih partnerstev	2.7.1 Nadgradnja kartiranja, opravljena v točki 2.5.1	Kratkoročno	2.7.1.a Raznolikost in celovitost ciljnih kategorij 2.7.1.b Posebno usmerjanje na kategorije, ki so običajno izključene

⁴⁸ Asinhrono fokusne skupine so organizirane kot spletne skupinske razprave, v katerih organizatorji postavljajo vprašanja skupini, posamezni udeleženci pa imajo na voljo določen čas (od nekaj ur do 4–7 dni), da odgovorijo na zastavljena vprašanja, tudi anonimno. Glede na uporabljene spletne platforme lahko udeleženci ne le izrazijo svoja mnenja, temveč se na daljavo odzivajo tudi na mnenja drugih. Brezplačne platforme za začetek spletnih skupinskih razprav so na primer Google Groups, brezplačna različica Miro Boards in Padlet Boards. Obstaja tudi profesionalna programska oprema, ki deluje na podlagi naročnine in jo je mogoče upoštevati, če spletna fokusna skupina postane redno orodje za sodelovanje.

⁴⁹ Primeri čezmejnih državljanskih skupščin so tiste, ki so organizirane v okviru EGCT Euregio Tirolska–Južna Tirolska–Trentino (glej v italijanščini <https://www.euoparegion.info/it/euregio/progetti/cooperazione/consiglio-delle-cittadine-e-dei-cittadini-delleuregio/>) in EGTC Eurodistrict Saar–Moselle (glej v nemščini <https://www.saarmoselle.org/de/aktuelles/experimentierphase-des-grenzuberschreitenden-burgerinnen-und-burgerrats-n.html>). Te skupščine običajno zahtevajo formalno razpravo, da se uredijo njihova sestava, trajanje, mandat in druge operativne podrobnosti. Glej opombo 38 za opredelitev državljanskih skupščin.

		2.7.2 Večje sodelovanje z lokalnimi okoljskimi organizacijami civilne družbe (CSO)	Srednjeročno	2.7.2.a Število projektov, v katere so vključene okoljske CSO v obdobju 5 let
		2.7.3 Sodelovanje s kmeti, lovci in turističnimi ponudniki, ko se pojavijo priložnosti, vsaj kot upravičenci v okviru ukrepa „ “ ali kot zainteresirane strani, s katerimi se posvetuje ⁵⁰	Srednjeročno	2.7.3.a Število projektov, v katere so vključeni kmetje, lovci in turistični ponudniki v obdobju 5 let
		2.7.4 Kartiranje obstoječih projektov na drugih področjih za razvoj novih projektnih idej ⁵¹	Kratkoročno	2.7.4.a Excelova datoteka obstoječih relevantnih projektov z označenimi zanimivimi točkami
		2.7.5 Začetek projektov »b-rešitev«, ki odgovarjajo na specifične lokalne potrebe	Kratko- do srednjeročno	2.7.5.a Število projektov »b-solution«, ki so se začeli v zadnjih 5 letih
		2.7.6 Razvoj več manjših projektov, kot so projekti lokalnega razvoja pod vodstvom skupnosti (CLLD)	Kratko- do srednjeročno	2.7.6.a Število projektov manjšega obsega, ki so se začeli v 5 letih
	2.8 Ustanovitev Mladinskega sveta JATBR	2.8.1 Nadgradnja večletnih izkušenj Mladinskega sveta PNPG in italijanskega biosfernega rezervata ⁵²	Kratkoročno	2.8.1.a Srečanje(-a) za izmenjavo najboljših praks

⁵⁰ Obstaja več primerov uspešnih projektov v okviru programov Interreg in LIFE, ki se med drugim nanašajo na trajnostno kmetijstvo, sobivanje divjih živali in ljudi, partnerstva z lovskim sektorjem ter trajnostni turizem. Nekaj primerov: [Carbon Farming Med](#) (2024–2026), [OliveOilMedNet](#) (2024–2026) in [BEESPOKE](#) (2019–2023), [#soil4nature](#) (2024–2026), [GYPREG](#) (2023–2026), [LIFE WOLFALPS EU](#) (2019–2024), [LECA](#) (2023–2026), [PARTRIDGE](#) (2016–2023), [TranStat](#) (2022–2025), [AMBRA](#) (2025–2027) in [ENRICH-US](#) (2026–2027).

⁵¹ To je mogoče storiti na primer prek baze podatkov [keep.eu](#).

⁵² Glej <https://biosferaalpigiulie.it/en/the-young-peopleof-the-biosphere-reserve/> in <https://www.parcoprealpigiulie.it/it/principale/il-parco-per-i-giovani/consulta-dei-giovani>.

		2.8.2 Priprava strategije za mlade za JATBR v sodelovanju z lokalnimi predstavniki mladih, da se opredelijo izzivi, prednostne naloge in konkretni ukrepi za izboljšanje vključevanja mladih	Srednjeročno	2.8.2.a Objavljena strategija za mlade kot živi dokument
		2.8.3 Organizacija poletnih taborov in drugih dejavnosti za ozaveščanje na slovenski strani za krepitev odnosov z mladimi	Kratko- do srednjeročno	2.8.3.a Število poletnih taborov, organiziranih v obdobju 5 let 2.8.3.b Število šolskih prireditev, organiziranih na leto 2.8.3.c Število festivalov in drugih dogodkov za ozaveščanje, organiziranih v 5 letih
		2.8.4 Ustanovitev mobilnega mladinskega centra na območju JATBR ⁵³	Srednjeročno	2.8.4.a Določena pot mobilnega mladinskega centra
		2.8.5 Sodelovanje z mladimi kmeti, lovci in turističnimi ponudniki	Srednjeročno	2.8.5.a Število pobud, v katere so vključeni mladi kmetje, lovci in turistični ponudniki v obdobju 5 let

⁵³ Uspešen primer tega je *Jugendmobil*, ki deluje v kantonu Graubünden v Švici. Glej v nemščini https://jugend.gr/app/uploads/jugendmobil_zusammenfassung-evaluation_kurz.pdf ali [GaYa Participation Toolbox](#) (2018). Kot kaže ta izkušnja, bi lahko bil mobilni mladinski center prvi korak k vzbujanju zanimanja mladih in ustvarjanju aktivnih skupin mladih. Mobilni mladinski center bi se lahko financiral tudi na rotacijski osnovi prek projektov participativnega proračuna. Glej izvedbeni korak 2.4.3 zgoraj.

				2.8.4.b Število mladih udeležencev na dogodkih in srečanjih v parkih ter v okviru JATBR
2.9 Aktiviranje vseh tematskih miz, predvidenih v kandidaturi JATBR ⁵⁴	2.9.1 Nadgradnja kartiranja, opravljenega v točki 2.5.1	Kratkoročno		2.9.1.a Ustreznost ciljnih skupin
	2.9.2 Sodelovanje v konkretnih projektih, kot je navedeno v točki 2.7	Srednjeročno		2.9.2.a Število projektov, ki vključujejo ustrezne kategorije v obdobju 5 let
	2.9.3 Načrtovanje časovnega okvira za aktiviranje vseh tematskih okroglih miz	Kratkoročno		2.9.3.a Časovni razpored, objavljen v letnem akcijskem načrtu JATBR
	2.9.4 Ugotavljanje ovir za aktiviranje nekaterih delovnih skupin in izvajanje ustreznih rešitev	Kratko- do srednjeročno		2.9.4.a Srečanja za izmenjavo mnenj o tem
	2.9.5 Opredelitev jedrne skupine udeležencev za vsako tematsko mizo in predvidevanje rotacije članov	Kratko- do srednjeročno		2.9.4.a Seznam članov in namestnikov, objavljen na spletu in posodobljen dvakrat letno
2.10 Nagraditev udeležbe	2.10.1 Prispevanje z gospodarskimi spodbudami za lokalne deležnike, da sodelujejo v čezmejnem upravljanju, na primer prek povračila potnih stroškov, majhnih simboličnih daril, organizacije	Kratko- do srednjeročno		2.10.1.a Proračun parkov, namenjen za nagrajevanje dejavnosti

⁵⁴ To so: kmetijstvo in gozdarstvo, kulturna društva, mladi, šola in izobraževanje ter univerza in raziskave.

		skupnih prevoznih možnosti za udeležbo na čezmejnih sestankih, zagotavljanja tolmaških storitev ter uradnih vlog v upravljanju JATBR		
Kmetje, lovci, turistični ponudniki, okoljske organizacije, raziskovalci in mladi	2.11 Sodelovanje v upravljanju JATBR	2.11.1 Aktivno sodelovanje v tematskih skupinah	Srednjeročno ⁵⁵	2.11.1.a Kmetje, lovci, turistični ponudniki, okoljske organizacije in mladi kot člani ustrezne tematske mize ⁵⁶
		2.11.2 Samostojno iskanje in sodelovanje s partnerji v sosednji državi, tudi za izmenjavo najboljših praks in razvoj samostojnih oblik čezmejnega sodelovanja	Kratko- do srednjeročno	2.11.2.a Število obstoječih sodelovanj
		2.11.3 Sodelovanje v priložnostih za krepitev zmogljivosti ⁵⁷	Kratko- do srednjeročno	2.11.3.a Število kmetov, ki sodelujejo v tečajih
Lovci	2.12 Sodelovanje pri spremljanju ⁵⁸	2.12.1 Posredovanje podatkov parkom in javnim organom	Srednjeročno do dolgoročno	2.12.1.a Podatki se posredujejo enkrat/dvakrat letno
Turistični ponudniki	2.13 Prispevanje k oblikovanju strategije JATBR o trajnostnem turizmu	2.13.1 Redno sodelovanje na letnem forumu ECST (1.25.2)	Kratko- do srednjeročno	2.13.1.a Število turističnih ponudnikov, ki aktivno sodelujejo na sestankih

Povezave z drugimi PR

Povezava s PR 1: sodelovanje kot pogoj za izvajanje upravljalvskega pristopa, ki resnično uravnava varstvo biotske raznovrstnosti z lokalnimi potrebami.

⁵⁵ Kadar koli so bili ustanovljeni.

⁵⁶ Glej opombo 54.

⁵⁷ Glej PR 5.

⁵⁸ Glej PR 4.

Povezava s ciljem 3: sodelovanje se lahko okrepi z vključujočimi postopki spremljanja.

Povezava s ciljem 5: temelji na krepitvi zmogljivosti, zlasti kar zadeva vključevanje prikrajšanih skupin ali izključenih deležnikov.

Dodana vrednost: poveča sprejemljivost, občutek lastništva in izvajanje procesa sodelovanja s širitvijo kroga ljudi, ki so zavezani temu procesu, tudi zunaj parkov; dolgoročno poveča stabilnost sodelovanja ne glede na politično angažiranost; pomaga preprečevati in reševati družbene konflikte ter razvijati skupno vizijo za prihodnost območja.

Priporočilo 3

Stalno in redno izmenjevanje ter skupno razlaganje podatkov o biotski raznovrstnosti v gorah

Glavni problem:

Spremljanje gorske biotske raznovrstnosti v Julijskih Alpah je zapleteno, med drugim zaradi pomanjkanja sistematične in stalne izmenjave podatkov, različnih pristopov k zbiranju in razlagi podatkov, sprejetih čez meje, odsotnosti dolgoročne vizije in finančnih sredstev, namenjenih izboljšanju skupnega spremljanja, konkurence med različnimi raziskovalnimi skupinami, pomanjkanja namenske dvostranske/večstranske pogodbe ter odsotnosti kazalnikov, osredotočenih na gorske ekosisteme. Zagotavljanje medsebojno združljivega in stalnega pretoka podatkov je kljub temu bistveno za uresničevanje učinkovitih politik ohranjanja.

Priporočilo:

Uresničevanje neprekinjene izmenjave podatkov o gorskih ekosistemih in vrstah, tako da ta izmenjava postane stalna praksa, z oblikovanjem skupnih orodij za interpretacijo, ki bodo omogočila medsebojno združljivost podatkov, z zagotavljanjem ustreznega financiranja in politične podpore ter z osredotočanjem na posebnosti gorskih ekosistemov.

Primeri prednostnih ukrepov:

Naslovniki	Ukrep(i)	Koraki izvajanja	Časovni okvir	Kazalniki
Pristojna ministrstva za informacijsko tehnologijo in sistemsko integracijo ter specializirane agencije, pa tudi dežela Furlanija-Julijska krajina	3.1. Zagotavljanje institucionalne podpore za čezmejne dejavnosti spremljanja ter ustreznih gospodarskih in človeških virov	3.1.1 Zagotavljanje vzporednega dolgoročnega financiranja za spremljanje vseh relevantnih vrst, ⁵⁹ vključno z vrstami ⁶⁰ zunaj zavarovanih območij in območij Natura 2000 ali tistimi, ki niso uvrščene med ogrožene ali jim ni dana prednost v direktivah o naravi ⁶¹	Srednjeročno	3.1.1.a Obstoje posebnih nacionalnih ali podnacionalnih skladov za zagotavljanje čezmejnega sodelovanja 3.1.1.b Obstoje posebnih sredstev za spremljanje določenih vrst

⁵⁹ Npr. spremljanje sesalcev se v Sloveniji trenutno financira le prek ad hoc projektov z zunanjim financiranjem.

⁶⁰ Kot so dvoživke in plazilci, na kar opozarjajo lokalne zainteresirane strani.

⁶¹ Ta korak je bistven za izvajanje vseh ukrepov PR 3, zlasti tistih, ki jih izvajajo parki in lokalne zainteresirane strani, ki potrebujejo stabilen in zanesljiv finančni vložek.

		3.1.2 Zagotavljanje sredstev za zaposlovanje posebnega osebja, zadolženega za zbiranje podatkov in spremljanje različnih vrst	Srednjeročno	3.1.2.a Število zaposlenega osebja ali stalnega osebja, namenjenega opravljanju nalog spremljanja
		3.1.3 Odobritev spremljanja zadevnih vrst ⁶²	Kratkoročno	3.1.3.a Sprejetje uradnih odločitev, ki odobravajo spremljanje 3.1.3.b Tekoče spremljanje nekaterih vrst 3.1.3.c Število spremljanih vrst
		3.1.4 Odobritev izmenjave podatkov, če je to potrebno ⁶³	Kratkoročno	3.1.4.a Sprejetje uradnih odločitev, ki odobravajo odprtost in izmenjavo podatkov 3.1.4.b Stalna izmenjava podatkov o nekaterih vrstah
		3.1.5 Sklenitev memorandumov o soglasju ali okvirnih sporazumov med Italijo in Slovenijo za odobritev izmenjave podatkov zunaj projektov, ki jih financira EU, če je to potrebno (1.2.1)	Kratkoročno	3.1.5.a Tekoče pogovore o sklenitvi memorandumov o soglasju ali sporazumov 3.1.5.b Število sklenjenih memorandumov o soglasju ali sporazumov
Regija FVG in pristojna slovenska ministrstva,	3.2. Priprava seznama vseh obstoječih čezmejnih podatkovnih baz	3.2.1 Kartiranje razpoložljivih podatkovnih baz na italijanski in slovenski strani, vključno s tistimi, ki jih vzdržujejo okoljska združenja, lovci	Kratkoročno	3.2.1.a Vzpostavitev spletnega, prosto dostopnega in iskalnega seznama obstoječih baz

⁶² npr. dovoljenja za izvajanje spremljanja v Sloveniji izdaja *Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano*.

⁶³ Zlasti v zvezi z ukrepoma 3.5 in 3.6.

v sodelovanju z okoljskimi nemi organizacijami in lovci		ali so bile ustvarjene v okviru ad hoc projektov ⁶⁴		podatkov za spremljanje v Julijskih Alpah
		3.2.2 Izmenjava seznamov podatkovnih baz s čezmejnimi partnerji	Kratkoročno	3.2.2.a Organizacija srečanja za razpravo o obstoječih podatkovnih bazah
		3.2.3 Ugotavljanje vrzeli v spremljanju vrst, tako na vsaki strani meje ⁶⁵ kot tudi skupaj	Srednjeročno	3.2.3.a Organizacija sestanka za razpravo o potrebah po spremljanju
		3.2.4 Določitev prednostnih vrst za prihodnje ukrepe spremljanja	Srednjeročno	3.2.4.a Število vrst, ki so bile na novo vključene v ukrepe spremljanja
Regija FVG in pristojna ministrstva SI, v sodelovanju z okoljskimi organizacijami in lovci	3.3 Nadgradnja obstoječih skupnih podatkovnih baz ⁶⁶	3.3.1 Zagotavljanje sredstev za nadaljnje zbiranje in zagotavljanje stalnega posodabljanja podatkov v obstoječih bazah podatkov po zaključku projektov	Kratkoročno	3.3.1.a Obstoj posebnih sredstev za nadaljevanje izbranih projektov 3.3.1.b Posebno osebje za posodabljanje podatkov
		3.3.2 Zagotavljanje sredstev za popolno odprto dostopnost in digitalizacijo obstoječih podatkovnih baz	Srednjeročno	3.3.2.a Obstoj posebnih sredstev za digitalizacijo
		3.3.3 Vzpostavitev čezmejne baze podatkov na podlagi podatkov, ki jih skupaj zbirajo lovci ⁶⁷	Kratkoročno	3.3.3.a Sklenjen memorandum o soglasju ali sporazum z lovskimi združenji in lovskimi družinami za zagotovitev

⁶⁴ npr. regija FVG trenutno vzpostavlja Observatorij za biotsko raznovrstnost (*Osservatorio per la Biodiversità*), bazo podatkov, ki temelji na podatkih, zbranih v zdaj že zastarelem portalu BIOSTREAM, [projektu, ki ga financira Fondazione Dolomiti UNESCO](#). Obstoječa regionalna baza podatkov za območja Natura 2000 je na voljo tukaj: <https://habitat.regione.fvg.it/mdc/home>, navodila za uporabo pa so na voljo na tej povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=3Qb0Z_eMs48. Spremljanje ptic je dodeljeno skupini DOPPS pri Birdlife Slovenia; za sesalce so nekateri pomembni projekti LIFE WOLFALPS (od 2013 do 2018), LIFE LYNX (2017–2024) in LIFE DINALP BEAR (2014–2019). Lovci so razvili svoje lastne baze podatkov, ki jih je treba odpreti za javni dostop in jih skupaj interpretirati

⁶⁵ npr. opravevalci se v Sloveniji ne spremljajo.

⁶⁶ Glej opombo 64. Drugi pomembni projekti so: [AlpsLife](#) (2024–2027), [CLIMAPARKS](#) (2010–2013), [Nat2Care](#) (2017–2020), [TRACERKANIN](#) (2021–2022).

⁶⁷ Obstoječi skupni pristop k spremljanju na področju upravljanja lovnih vrst je bil oblikovan že leta 2005, ko je bila razvita skupna programska oprema za kartiranje živali, ki so bile ustreljene ali najdene mrtve.

				posodabljanja obstoječe zbirke podatkov
				3.3.3.b Digitalizacija in objava obstoječe baze podatkov
Parki	3.4. Prispevanje k izkoriščanju skupnih/obstojećih podatkovnih baz , če je to ustrezno	3.4.1 Omogočanje odprtega dostopa do obstoječih podatkovnih naborov, ki so jih zbrali parki, ter njihova digitalizacija	Kratkoročno	3.4.1.a Nabor podatkov in/ali metapodatki, objavljeni na spletnih straneh parkov
		3.4.2 Nenehno posodabljanje obstoječih zbirk podatkov, ki jih vzdržujejo parki	Srednjeročno	3.4.2.a Število novih vnosov/posodobitev vsako leto
		3.4.3 Izmenjava dobrih praks ter izkušenj z napakami in izvajanje uspešnih rešitev, razvitih v preteklih projektih, ki niso imeli kontinuitete	Kratkoročno	3.4.3.a Tema, obravnavana na sestankih usmerjevalnega odbora 3.4.3.b Posodobitve, predstavljene na letnem forumu ECST (EUROPARC)
		3.4.4 Okrepitev sodelovanja z univerzami, raziskovalnimi centri in združenji	Srednjeročno	3.4.4.a Zunanji raziskovalci, vključeni v posodobitev podatkovnih baz parkov
Parki s podporo dežele FVG in pristojnih ministrstev SI	3.5 Vzpostavitev skupnih podatkovnih baz o pilotnih prednostnih vrstah	3.5.1 Določitev prednostnih vrst, za katere se bo začel pilotni projekt ⁶⁸	Kratko- do srednjeročno	3.5.1.a Srečanje za opredelitev prednostnih vrst 3.5.1.b Vključitev tega cilja spremljanja v petletni akcijski načrt čezmejne ekoregije

⁶⁸ Prednostne vrste bi lahko presegle tiste, ki so vključene v obveznosti poročanja v okviru mreže Natura 2000.

				Julijskih Alp (EUROPARC) in v letni akcijski načrt JATBR
		3.5.2 Osredotočanje na podatke o prisotnosti in gibanju prednostnih vrst	Kratkoročno	3.5.2.a Podatki o prisotnosti in gibanju, vključeni v pilotno bazo podatkov
		3.5.3 Priprava skupnih smernic, ki določajo skupne izhodiščne vrednosti in roke za prenos podatkov ⁶⁹	Kratko- do srednjeročno	3.5.3.a Objavljene smernice
		3.5.4 Ustanovitev delovnih skupin ali dvostranskih komisij za ugotavljanje dejstev, da se zagotovi primerljivost podatkov	Kratko- do srednjeročno	3.5.4.a Zapisniki delovnih skupin
		3.5.5 Sodelovanje z lovci, kmeti, okoljskimi organizacijami in raziskovalci pri ugotavljanju prisotnosti vrst, vključno z velikimi zvermi	Srednjeročno	3.5.5.a Registrirana prisotnost zunaj zavarovanih območij
		3.5.6 Po preizkusu pilotnega projekta razširitev skupnih podatkovnih baz na druge vrste	Srednjeročno do dolgoročno	3.5.6.a Razpoložljivost podatkov o več vrstah
Pristojni organi FVG in SI (izvršilni organi) v sodelovanju z lovci	3.6 Izmenjava podatkov o primerih kaznivih dejanj v zvezi z divjadjo ⁷⁰	3.6.1 Izboljšanje zbiranja podatkov o kaznivih dejanjih v zvezi z divjadjo na nacionalni ravni ⁷¹	Srednjeročno do dolgoročno	3.6.1.a Objavljena poročila o primerih kaznivih dejanj v zvezi z divjadjo

⁶⁹ Ta izvedbeni korak bi se lahko izvedel tudi med obdobji izmenjave osebja, predvidenimi v akcijskem načrtu JATBR 2025–2026 (projekt 22, str. 9). Izmenjava osebja bi lahko na primer vključevala izmenjavo gozdarjev, čeprav bi ta ukrep verjetno zahteval sredstva za zagotovitev jezikovnega tolmačenja ali posredovanja.

⁷⁰ Ta ukrep bi se lahko izvedel v okviru obstoječega sodelovanja med italijansko operativno enoto za okoljski nadzor (*Nucleo Operativo per l'Attività di Vigilanza Ambientale* – NOAVA) iz Furlanije-Julijske krajine ter slovenskimi gozdarskimi in policijskimi nadzorniki. Glej D. J. Montalvan Zambrano (2026). Najboljše prakse na področju mehanizmov preprečevanja in izvrševanja predpisov proti čezmejnemu onesnaževanju in kaznivim dejanjem zoper prosto živeče živali. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18377603>.

⁷¹ To temelji na mnenjih, ki so jih v intervjujih izrazile lokalne zainteresirane strani.

		3.6.2 Preizkušanje pilotnega projekta s poudarkom na primerih nezakonitega ubijanja	Kratkoročno	3.6.2.a Srečanje za dogovor o obsegu pilotnega projekta 3.6.1.b Vključitev tega cilja spremljanja v petletni akcijski načrt čezmejne ekoregije Julijskih Alp (EUROPARC) in v letni akcijski načrt JATBR
		3.6.2 Izdelava skupnih smernic, ki določajo roke za prenos podatkov in druge tehnične parametre	Kratkoročno	3.6.2.a Objavljene smernice
		3.6.3 Razširitev pilotnega projekta na druga nezakonita dejanja	Srednjeročno	3.6.3.a Vključitev razširjenih ciljev v ustrezne akcijske načrte
		3.6.4 Morebitna vzpostavitev čezmejne zbirke podatkov	Dolgoročno	3.6.4.a Obstoječi arhivi
Delovne skupine Alpske konvencije in/ali IUCN	3.7 Razvoj posebnih smernic za spremljanje biotske raznovrstnosti gorskih ekosistemov in vrst ⁷²	3.7.1 Priprava in promocija rdečega seznama ogroženih vrst, značilnih za gorska območja ⁷³	Srednjeročno	3.7.1.a Javni rdeči seznam s kazalniki 3.7.1.b Število dogodkov za širjenje informacij 3.7.1.c Število ponujenih konkretnih priložnosti za krepitev zmogljivosti (PR 5)
		3.7.2 Določitev prednostnih vrst za skupna prizadevanja na področju spremljanja	Srednjeročno do dolgoročno	3.7.2.a Skupna resolucija/sklep o prednostnih vrstah

⁷² Akcijski načrt za biotsko raznovrstnost v Alpah v okviru Alpske konvencije bo pogodbenicam v idealnem primeru zagotovil nabor podatkov o vrstah in habitatih, ki so pomembni za Alpe.

⁷³ Ta seznam bi lahko temeljil na obstoječem Rdečem seznamu ogroženih vrst IUCN: <https://www.iucnredlist.org/>. Ta rdeči seznam bi lahko služil kot podlaga za izbor prednostnih vrst za ukrep 3.5.1.

		3.7.3 Spodbujanje usklajevanja med državami glede določanja prednostnih ogroženih gorskih vrst	Srednjeročno do dolgoročno	3.7.3.a Sprejeto politično priporočilo o usklajevanju zakonodaje in politik
Alpska konvencija, tudi v sodelovanju z naravnimi parki	3.8 Krepitev regionalnega sodelovanja na področju skupnih parametrov in tehnik spremljanja	3.8.1 Določitev smernic za spodbujanje metodološke usklajenosti ⁷⁴	Srednjeročno do dolgoročno	3.8.1.1 Objavljene smernice
		3.8.2 Spodbujanje večstranskih ali dvostranskih sporazumov za zagotovitev finančnih sredstev za skupna prizadevanja na področju spremljanja	Srednjeročno	3.8.2.a Sklenjeni sporazumi v Julijskih Alpah
		3.8.3 Razširjanje smernic in skupnih standardov med lokalnimi akterji	Srednjeročno do dolgoročno	3.8.3.a Objavljene smernice 3.8.3.b Organizacija delavnic za razširjanje v Julijskih Alpah/JATBR 3.8.3.c Število sestankov za zagotavljanje vertikalnega usklajevanja
		3.8.4 Organizacija tečajev za krepitev zmogljivosti na področju metodologij spremljanja (PR 5)	Srednjeročno do dolgoročno	3.8.4.a Število organiziranih tečajev na leto 3.8.4.b Število udeležencev na tečajih
Lovci, okoljske organizacije, raziskovalci	3.9 Sodelovanje pri zbiranju in izmenjavi podatkov	3.9.1 Prispevek k opredelitvi prednostnih vrst (3.5)	Kratko- do srednjeročno	3.9.1.a Srečanje, ki ga organizirajo pristojni organi

⁷⁴ Ta prizadevanja za usklajevanje trenutno potekajo v okviru delovnega paketa 2 projekta Biodiversa+. Projekt Biodiversa+ je pripravil nekaj smernic. Glej <https://www.biodiversa.eu/2023/11/13/guide-on-harmonising-biodiversity-monitoring/>. Glej tudi <https://www.eurac.edu/en/institutes-centers/institute-for-alpine-environment/projects/biodiversapilot> in <https://www.biodiversa.eu/wp-content/uploads/2022/12/european-biodiversity-partnership.pdf>.

		3.9.2 Izmenjava rezultatov prejšnjih čezmejnih sodelovanj na področju podatkov s pristojnimi organi	Kratkoročno	3.9.2.a Srečanje, ki ga organizirajo pristojni organi 3.9.2.b Udeležba relevantnih skupin na letnem forumu ECST (EUROPARC) ali tematskih okroglih mizah JATBR
--	--	---	-------------	--

Povezave z drugimi prednostnimi nalogami

Povezava s PR 1: močnejše dolgoročno financiranje in skupno spremljanje lahko podpreta boljše ravnovesje med varstvom biotske raznovrstnosti in lokalnimi viri preživetja z izboljšanjem znanja o vrstah, habitatih in človeških pritiskih, vključno z vplivi na kmetijstvo.

Povezava s PR 2: vključevanje lovcev, okoljskih organizacij in raziskovalcev v spremljanje lahko okrepi njihovo sodelovanje v čezmejnem upravljanju.

Dodana vrednost: poveča zanesljivost podatkov in s tem motivacijo za njihovo izmenjavo; izkorišča obstoječe znanje in preprečuje podvajanje; izboljša informirano odločanje in okrepi povezavo med znanostjo in politiko; omogoča oceno čezmejnega sodelovanja z vidika trendov vrst; olajša vključevanje lokalnih strokovnjakov in relevantnih zainteresiranih strani ter spodbuja njihovo učinkovito sodelovanje v procesu sodelovanja.

Priporočilo 4

Izboljšanje upravljanja na več ravneh v Julijskih Alpah

Glavni problem:

Še vedno ni pravega okvira upravljanja na več ravneh za čezmejno varstvo biotske raznovrstnosti v Julijskih Alpah, saj v proces sodelovanja niso učinkovito vključene vse ravni uprave, ki imajo ustrezna pooblastila na področju ohranjanja narave. To še poslabšuje dejstvo, da se dežela Furlanija-Julijska krajina in slovensko Ministrstvo za naravne vire in prostorsko načrtovanje ne moreta uradno neposredno pogajati, kljub njunim osrednjim vlogam pri upravljanju obeh parkov. Upravljanje biotske raznovrstnosti dodatno zapletajo povezave z več področji politike (npr. turizem, kmetijstvo, lov, kriminal v zvezi z divjadjo, promet, energetika in prostorsko načrtovanje), kjer so pristojnosti pogosto deljene ali razdeljene med različne ravni uprave. Te institucionalne in pravne asimetrije povzročajo zakonodajna in politična neskladja med Italijo in Slovenijo, preprečujejo nastanek resnične čezmejne vizije, ovirajo usklajeno upravljanje skupnih ekosistemov ter oslabijo tako vertikalno kot horizontalno usklajevanje. Omejeno število zaposlenih in nezadostna finančna sredstva dodatno zmanjšujejo zmožnost vzdrževanja učinkovitega usklajevanja v daljšem časovnem obdobju.

Priporočilo:

Okrepitev ali vzpostavitev mehanizmov vertikalnega in horizontalnega usklajevanja med pristojnimi organi na različnih ravneh za spodbujanje resnično čezmejne vizije, odpravljanje neskladij na zakonodajni, regulativni in upravni ravni, med drugim z zagotavljanjem zadostnih človeških virov ter okrepitvijo vloge vladnih organov in politikov v procesu čezmejne sodelovanja.

Primeri prednostnih ukrepov:

Naslovi	Ukrep(i)	Koraki izvajanja	Časovni okvir	Kazalniki
Pristojna ministrstva za IT/SI in regija FVG	4.1 Spodbujanje čezmejne vizije	4.1.1 Vključevanje čezmejne logike v možnosti financiranja	Kratko- do srednjeročno	4.1.1.a Število financiranih pobud s čezmejnim obsegom
		4.1.2 Poudarjanje pomena čezmejnega varstva biotske raznovrstnosti v (posodobljenih) strategijah o biotski raznovrstnosti	Srednjeročno	4.1.2.a Izrecna omemba čezmejnega varstva biotske raznovrstnosti ali čezmejnega sodelovanja na področju varstva biotske raznovrstnosti v okviru

				pobude „ “ v nacionalnih in regionalnih strategijah
		4.1.3 Oblikovanje usklajenih ukrepov za izboljšanje ekološke povezanosti v obliki skupnih strategij in namenskih vzporednih skladov (PR 1) ⁷⁵	Srednjeročno	4.1.3.a Razvita skupna strategija med Italijo in Slovenijo o ekološki povezanosti, ki določa prednostna območja 4.1.3.a Namenske proračunske postavke za ekološko povezanost
		4.1.4 Spodbujanje sodelovanja pri upravljanju območij Natura 2000 in poročanju o njih	Srednjeročno do dolgoročno	4.1.4.a Usklajeni politični postopki za predložitev sosednjih območij Natura 2000
		4.1.5 Zagotovljeno aktivno sodelovanje v Odboru za alpsko biotsko raznovrstnost v okviru Alpske konvencije ter v delovni skupini 7 EUSALP ⁷⁶	Kratkoročno	4.1.5.a Udeležba pristojnih nacionalnih in regionalnih uradnikov v teh skupinah
	4.2 Ugotavljanje vseh zakonodajnih in regulativnih vrzeli ter neskladij v sodelovanju s pristojnimi partnerji ⁷⁷	4.2.1 Navodila pristojnim službam v vsaki državi, naj sodelujejo s strokovnjaki (glej točko 4.2.3 spodaj) pri kartiranju vseh relevantnih zakonodajnih aktov in načrtov, vključno s sektorskimi načrti	Kratko- do srednjeročno	4.2.1.a Odločitev o tem, kako organizirati pregled 4.2.1.b Kartiranje zaključeno
		4.2.2 Pooblastitev strokovnjakov za izvedbo študij z namenom zbiranja ustrezne zakonodaje in ugotavljanja pravnih vrzeli ⁷⁸	Kratko- do srednjeročno	4.2.2.a Imenovanje strokovnjakov z jasnim mandatom

⁷⁵ Prav tako v skladu s členom 12 Protokola o ohranjanju narave Alpske konvencije. Ustrezna publikacija o ekološki povezanosti kot podlagi za razpravo je P. Laner in drugi, Alpska strategija načrtovanja za ekološko povezanost. Usklajeno in celostno načrtovanje mrež zelene in modre infrastrukture na prednostnih območjih (2025), dostopno na https://www.alpine-space.eu/wp-content/uploads/2026/03/01.1_Alpine-planning-strategy-for-ecological-connectivity.pdf. Platforma »Ekološka mreža« Alpske konvencije je delovala v obdobju 2007–2016 in bi jo bilo mogoče v ta namen ponovno oživiti.

⁷⁶ Glej https://alpine-region.eu/topics-action-groups/detail?tx_eusalp_pi2%5BactionGroup%5D=detail&tx_eusalp_pi2%5BactionGroup%5D=8&tx_eusalp_pi2%5Bcontroller%5D=ActionGroup&cHash=fe96391053f809e413b38d613351e609.

⁷⁷ Zakonodajna področja, ki jih je treba zajeti, morajo vključevati zakonodajo in predpise, ki se ne nanašajo le na upravljanje zadevnih vrst (kot so kozorog, gam, veliki zveri in druge) ter habitatov, temveč tudi na področja kmetijstva, turizma, lova, kriminala v zvezi z divjadjo in morebiti proizvodnje energije, saj so to sektorji, ki lahko povzročajo izgubo biotske raznovrstnosti.

⁷⁸ To je treba opraviti v posvetovanju z naravnimi parki in lokalnimi zainteresiranimi stranmi ter zahteva ustrezna finančna sredstva, podobno kot pri izvedbenem koraku 4.3.7.

		4.2.3 Proučevanje vrzeli v posameznih sektorjih prek zunanje financiranih projektov	Srednje- do dolgoročno	4.2.3.a Število odobrenih projektov, ki med drugim preučujejo pravne in regulativne vrzeli
		4.2.4 Aktiviranje čezmejnih koordinacijskih točk ali opredelitev obstoječih nacionalnih organov, ki bodo delovali kot takšne v skladu z novo sprejeto uredbo BRIDGEforEU za obravnavo zahtev za usklajevanje zakonodaje ⁷⁹	Srednjeročno	4.2.4.a Ustanovljene koordinacijske točke ali organ
Pristojna ministrstva za IT/SI, pokrajina FVG in lokalne oblasti	4.3 Spodbujanje horizontalnega usklajevanja znotraj vsake države s sektorji, ki vplivajo na varstvo biotske raznovrstnosti, kot so turizem, kmetijstvo, promet, energetika in prostorsko načrtovanje	4.3.1 Spodbujanje rednih srečanj med ustreznimi ministrstvi ter regionalnimi in lokalnimi organi, ⁸⁰ tudi v okviru italijanskega odbora za naravni kapital ⁸¹	Kratko- do srednjeročno	4.3.1.a Število sestankov, ki so bili organizirani v zadnjih 5 letih
		4.3.2 Čim boljše izkoriščanje obstoječih povezav znotraj nacionalnih ministrstev ali regionalnih in lokalnih služb ⁸²	Kratkoročno	4.3.2.a Redna srečanja med različnimi oddelki iste upravne enote
		4.3.3 Vzpostavitev povezav znotraj ministrstev ter regionalnih in lokalnih služb, kjer te še ne obstajajo, na primer z rednimi usklajevalnimi sestanki ali z imenovanjem koordinatorja za biotsko raznovrstnost, ki bo nadzoroval vse dejavnosti, ki vplivajo na biotsko raznovrstnost, ali s posebnim usklajevalnim oddelkom za biotsko	Srednjeročno	4.3.3.a Število usklajevalnih sestankov, organiziranih na leto 4.3.3.b Usklajeno načrtovanje dejavnosti 4.3.3.c Ustanovitev koordinatorjev za biotsko

⁷⁹ Člen 4–6 Uredbe (EU) št. 2025/925 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2025 o instrumentu za razvoj in rast obmejnih regij (BRIDGEforEU), dostopna na <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/925/oj/eng>.

⁸⁰ Na primer med ministrstvi za okolje ter ministrstvom za gospodarstvo, pristojnim za turizem, ali ministrstvom za kmetijstvo.

⁸¹ Glej člen 67(1) L 221/2015. V skladu s to določbo italijanskemu odboru za naravni kapital predseduje minister za okolje, sestavljajo pa ga predstavniki številnih drugih ministrstev (za gospodarstvo, delo, promet, kmetijstvo in gozdarstvo, regionalne zadeve, turizem), predstavnikov Nacionalnega združenja italijanskih občin (*Associazione nazionale dei comuni italiani*), predsednika Banke Italije, predsednika Nacionalnega statističnega urada (*Istituto nazionale di statistica*) in drugih, pa tudi pristojnih strokovnjakov z univerz ali iz javne uprave (člen 67(2)). Ta odbor je med drugim pooblaščen, da občinam pomaga pri sprejemanju okoljskega proračuna (člen 67(3)).

⁸² Na primer, Služba za biotsko raznovrstnost (*servizio biodiversità*) dežele FVG deluje v okviru istega oddelka, ki zajema kmetijsko-živilski sektor, gozdarstvo in ribolovne vire, kar ustvarja upravne povezave s političnimi procesi na področjih, povezanih z biotsko raznovrstnostjo. Podobna situacija velja tudi za slovensko Ministrstvo za naravne vire in prostorsko načrtovanje. Usklajevanje med različnimi oddelki bi bilo v vsakem primeru treba sistematizirati.

		raznovernost, odgovornim za izvajanje strategij za biotsko raznovernost in nadzor nad sektorskim vključevanjem ⁸³		raznovernost ali enot za usklajevanje
		4.3.4 Usklajevanje načrtovalnih procesov z usklajevanjem rokov in vključevanjem strokovnjakov za biotsko raznovernost v sektorsko načrtovanje ⁸⁴	Kratko- do srednjeročno	4.3.4.a Sinergije v sektorskih načrtih Usklajeni načrtovalni procesi in roki v različnih sektorjih 4.3.4.b Vključitev strokovnjakov za biotsko raznovernost v sektorsko načrtovanje
		4.3.5 Sprejetje zakonodaje, če je to potrebno, da se sektorska integracija postane obvezna ⁸⁵	Srednje- do dolgoročno	4.3.5.a Sprejeta zakonodaja
		4.3.6 Izvajanje postopkov presoje vplivov, vključno z oceno čezmejnih vplivov ⁸⁶	Kratko- do srednjeročno	4.3.5.a (Čezmejni) vplivi na biotsko raznovernost so v javnem odločanju skrbno ocenjeni
		4.3.7 Zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev za izvajanje okrepljenega vertikalnega in horizontalnega usklajevanja, na primer za omogočanje sodelovanja določenih oseb iz posameznih upravnih organov v tematskih skupinah JATBR	Kratko- do srednjeročno	4.3.7.a Posebna sredstva za zagotavljanje vertikalnega in horizontalnega usklajevanja 4.3.7.b Imenovanje predstavnikov upravnih organov za sodelovanje v tematskih skupinah JATBR

⁸³ Ti dve zadnji možnosti sta bili na primer uvedeni v deželi Vorarlberg v zvezi z vključevanjem podnebnih sprememb v javne politike ter v avtonomni pokrajini Bolzano, kjer je bil na pokrajinski in občinski ravni ustanovljen posebni poročevalec za trajnost (*Incaricato speciale per la sostenibilità*). Glede avstrijskega primera glej F. Cittadino in A. Meier (ur.), Najboljše prakse: Vključevanje politike podnebnih sprememb na podnacionalni ravni v Italiji in Avstriji: Primeri iz avtonomnih provinc Trento in Bolzano ter dežel Vorarlberg in Tirol (Eurac Research 2022), na voljo na: <https://zenodo.org/records/7379919> ter F. Cittadino in A. Meier, Priporočila za politiko: Vključevanje podnebnih sprememb v politike na podnacionalni ravni v Italiji in Avstriji. Razmišljanja o avtonomnih provincah Trento in Bolzano ter deželah Vorarlberg in Tirolska (Eurac Research 2022), na voljo na: <https://zenodo.org/records/7437316>. O posebnem poročevalcu za trajnost glej <https://home.provincia.bz.it/it/contatti/8796>, <https://sostenibilita.provincia.bz.it/it/la-strategia> ter <https://nachhaltigkeit.provinz.bz.it/it/news/in-ogni-comune-verra-nominato-un-responsabile-della-sostenibilita>.

⁸⁴ Tudi na področju načrtovanja turizma na vseh ravneh.

⁸⁵ Na primer, na področju načrtovanja turizma bi bila ena od možnosti, da se v slovenskem Zakonu o spodbujanju razvoja turizma predvidi obveznost integracije.

⁸⁶ Obveznosti za oceno čezmejnih vplivov izhajajo iz Konvencije iz Espooja in iz člena 6(3) Direktive o habitatih. Glej F. Cittadino in drugi, TRANSNATURE Policy Brief (2026), na voljo na: <https://zenodo.org/records/18324680> (opomba 2).

		4.3.8 Sprememba ustrezne sektorske zakonodaje ali institucij, ki ne upoštevajo v zadostni meri varstva biotske raznovrstnosti ⁸⁷ (PR 1)	Srednje- do dolgoročno	4.3.8.a Spremenjene norme/institucije za zagotovitev skladnosti z zakoni o varstvu narave
	4.4 Sodelovanje v tematskih skupinah JATBR ⁸⁸	4.4.1 Pooblastitev stalnega osebja za sodelovanje na rotacijski osnovi	Kratko- do srednjeročno	4.4.1.a Določitev osebja s posebnim mandatom
		4.4.2 Zagotovitev zadostnih kadrovskih in finančnih virov za to nalogo ter preprečevanje prekomernega prenosa pristojnosti na parke v zvezi s sodelovanjem pri ohranjanju biotske raznovrstnosti	Srednjeročno	4.4.2.a Povečanje kadrovskih virov, zadolženih za čezmejno sodelovanje
IT Ministrstvo za okolje	4.5 Uporaba obstoječih vertikalnih in horizontalnih mehanizmov usklajevanja ter vzpostavitev ad hoc ⁸⁹ ali stalnih novih, če je to potrebno	4.5.1 Redna srečanja v okviru obstoječih vertikalnih usklajevalnih mehanizmov, kot so konferenca med državo in regijami (State-Regions Conference), ⁹⁰ odbor za izvajanje italijanske strategije o biološki raznovrstnosti (⁹¹) ter italijanski odbor za naravni kapital (Italian Committee on Natural Capital) ⁹²	Kratko- do srednjeročno	4.5.1.a Število sestankov v obdobju 5 let 4.5.1.b Objavljeni zapisniki usklajevalnih sestankov 4.5.1.c Vključevanje vseh ustreznih organov glede na obravnavana vprašanja
		4.5.2 Posebno usklajevanje na področju preprečevanja in pregona kaznivih dejanj zoper prosto živeče živali, bodisi z novim	Srednjeročno	4.5.2.a Redna srečanja o kaznivih dejanjih v zvezi z divjadjo

⁸⁷ Če navedemo primer, ki so ga predlagale lokalne zainteresirane strani: Zakon o Narodnem parku Triglav predpisuje uvedbo prometnega režima na državnih cestah zaradi varstva narave v parku, vendar Zakon o cestah tega ne predvideva. Posledica tega je, da pristojna *Direkcija RS za ceste*, ki deluje na podlagi Zakona o cestah, prometnega režima ne uvede. Zakon o cestah bi bilo treba spremeniti, da bi odražal vsebino Zakona o Narodnem parku Triglav.

⁸⁸ Prispeva tudi k ukrepu 4.1.

⁸⁹ Sporazumi o sodelovanju med italijanskim ministrstvom za okolje in italijanskimi regijami za sprejetje regionalnih strategij trajnostnega razvoja. Glej str. 15 italijanske strategije za biotsko raznovrstnost.

⁹⁰ Italijanska strategija za biotsko raznovrstnost je bila na primer pripravljena v posvetovanju z regijami v okviru konference med državo in regijami.

⁹¹ Ustanovljena je bila za izvajanje italijanske strategije za biotsko raznovrstnost in je zasnovana kot posvetovalna miza med Ministrstvom za okolje in regijami. Odprta je tudi za druge zainteresirane strani. Odbor ima mandat, da za vsak ukrep strategije določi časovni raspored, potrebne vire financiranja in subjekte, odgovorne za njeno izvajanje. Glej italijansko strategijo za biotsko raznovrstnost, str. 19.

⁹² Glej opombo 81.

		usklajevalnim organom bodisi v okviru obstoječih organov		
Ministrstvo za naravne vire in prostorsko načrtovanje ⁹³	4.6 Krepitev vertikalnega usklajevanja z lokalno ravno	4.6.1 Uvedba mehanizmov usklajevanja z lokalno ravno	Srednjeročno	4.6.1.a Vzpostavljeni mehanizmi usklajevanja, tudi glede posameznih vprašanj
		4.6.2 Krepitev vloge občin in lokalnih skupnosti z več osebjem, viri in prenesenimi nalogami	Srednjeročno do dolgoročno	4.6.2.a Proračunska sredstva, namenjena dodatnemu osebju in nalogam 4.6.2.b Sprejetje ustavnih reform za prenos pooblastil, če je to politično izvedljivo
IT Ministrstvo za okolje	4.7 Olajšanje neposrednih odnosov med deželo Furlanijo-Julijsko krajino in slovenskimi partnerji na ministrski ravni	4.7.1 Organizacija rednih tristranskih srečanj z deželo Furlanijo-Julijsko krajino in slovenskim Ministrstvom za naravne vire in prostorsko načrtovanje za izmenjavo ukrepov, potreb in prednostnih nalog usklajevanja v zvezi s parki	Kratko- do srednjeročno	4.7.1.a Število organiziranih tristranskih srečanj v obdobju 5 let
		4.7.2 Iskanje načinov za institucionalizacijo neposrednih povezav med deželo Furlanijo-Julijsko krajino in slovenskim partnerjem (npr. prek prenosa nalog v izvedbenih predpisih – <i>norme di attuazione</i>) ⁹⁴	Srednje- do dolgoročno	4.7.2.a Formalizirano prenesenje nalog
Regija FVG	4.8 Delovanje kot povezovalni člen med parki in JATBR na eni strani ter italijanskim ministrstvom za okolje na drugi	4.8.1 Poročanje italijanskemu ministrstvu o lokalnih zadevah, ki jih je treba obravnavati na nacionalni ravni, kot so potrebe po usklajevanju zakonodaje, potrebe po usklajevanju s slovenskim partnerjem itd.	Kratko- do srednjeročno	4.8.1.a Redni stiki med regijo FVG in ministrstvom

⁹³ To priporočilo temelji na spoznanju, da je Slovenija enotna država, ki nima podnacionalne ali regionalne ravni upravljanja, v kateri pa imajo občine omejena pooblastila in vire. Glej npr. <https://www.sgi-network.org/2024/Slovenia/Coordination>.

⁹⁴ Ta izvedbeni korak bi bil skladen z načinom uporabe »*norme di attuazione*« v avtonomni regiji Trentino-Alto Adige. Ali je takšno prenesenje nalog politično izvedljivo v regiji FVG, bi bilo treba preveriti v praksi. Morda bo potrebna sprememba prakse pri uporabi »*norme di attuazione*« v regiji FVG, kar bi zahtevalo močno politično voljo in trdne večine.

	4.9 Sodelovanje v pogajanjih o izvajanju Zakona o obnovi narave	4.9.1 Prispevanje k nacionalnemu načrtu obnove ⁹⁵	Kratkoročno	4.9.1.a Dežela FVG je aktivno zastopana v procesu priprave
	4.10 Sodelovanje v tematskih okroglih mizah JATBR in letnem forumu ECST	4.10.1 Zagotavljanje zadostnih kadrovskih virov za izvedbo teh nalog	Kratko- do srednjeročno	4.10.1.a Posebno osebje, pooblaščen za sodelovanje
		4.10.2 Poročanje pristojnim regionalnim uradom	Kratko- do srednjeročno	4.10.1.b Redna pisna poročila in sestanki
Lokalne oblasti	4.11 Oblikovanje skupin za zastopanje na sestankih vertikalnega usklajevanja	4.11.1 Uporaba obstoječih združenj ⁹⁶ za zmanjšanje bremena sodelovanja na lokalni ravni, zlasti za majhne občine. Združenja občin bi lahko delovala kot predstavniki občinske ravni	Kratkoročno	4.11.1.a Sodelovanje združenj na sestankih vertikalnega usklajevanja
				4.11.1.b Predvidene redne izmenjave med občinami pred in po vertikalnih sestankih
	4.11.1.c Poročila o vertikalnih sestankih, posredovana vsem občinam			
	4.12 Sodelovanje v tematskih skupinah JATBR in na letnem forumu ECST	4.12.1 Imenovanje svojih predstavnikov za ta srečanja bodisi za določeno časovno obdobje bodisi glede na obravnavane teme	Kratko- do srednjeročno	4.12.1.a Prisotnost izbranih predstavnikov
Politiki na ustreznih ravneh	4.13 Spodbujanje čezmejnih političnih agend	4.13.1 Povezovanje s kolegi na drugi strani meje	Srednjeročno	4.13.1.a Število čezmejnih dogodkov, ki jih spodbujajo politiki ali v katerih sodelujejo

⁹⁵ Glej <https://www.mase.gov.it/portale/il-piano-nazionale-di-ripristino-pnr-dell-italia>.

⁹⁶ To sta Nacionalno združenje italijanskih občin v Italiji (glej opombo 81) in [Skupnost občin Slovenije](#) (Združenje občin in mest Slovenije).

		4.13.2 Spodbujanje JATBR v javnih govorih in sporočilih za javnost	Kratko- do srednjeročno	4.13.2.a Število omemb JATBR v govorih in sporočilih za javnost na politika na leto
		4.13.3 Poudarjanje pomena čezmejnega sodelovanja v politiki in na volitvah	Srednjeročno	4.13.3.a Omembe JATBR ali čezmejnega sodelovanja v volilnih kampanjah
		4.13.4 Ustanovitev koordinatorjev za biotsko raznovrstnost ali koordinacijskih enot ⁹⁷	Srednjeročno	4.13.4.a Sprejeta zakonodaja ali odloki
	4.14 Sodelovanje v tematskih skupinah in na letnem forumu ECST	4.14.1 Načrtovanje vključitve v agende politikov	Kratko- do srednjeročno	4.14.1.a Število prisotnih politikov na posameznem srečanju
Parki	4.15 Vključevanje organov in politikov v upravljanje JATBR, vključno s strokovnjaki iz ISPR, odvisno od posameznega dosjeja	4.15.1 Povabilo pristojnih organov in politikov k sodelovanju v ustreznih tematskih skupinah	Kratkoročno	4.15.1.a Število poslanih vabil in e-poštnih sporočil za nadaljnje spremljanje
	4.16 Zagovarjanje lokalnih potreb pri pristojnih organih na podnacionalni in nacionalni ravni	4.16.1 Posredovanje stikov prek sekretariata JATBR	Kratko- do srednjeročno	4.16.1.a Sekretariat JATBR se promovira kot kontaktna točka
		4.16.2 Pojasnitev institucionalnih vlog, ki jih imata regija FVG in slovensko Ministrstvo za naravne vire in prostorsko načrtovanje v odnosu do zadevnih zainteresiranih strani	Kratkoročno	4.16.2.a Vzpostavitev namenske spletne strani, na kateri so navedene vse vloge
	4.16.3 Delovanje kot povezovalni partner med lokalnimi zainteresiranimi stranmi in nacionalnimi odbori MAB	Kratkoročno	4.16.3.a Jasno obveščanje o tej vlogi 4.16.3.b Redna izmenjava informacij z lokalnimi deležniki za zbiranje potreb/pričakovanj, ki jih	

⁹⁷ Glej izvedbeni korak 4.3.3.

				je treba posredovati nacionalnemu odboru MAB
	4.17 Usklajevanje načrtov Natura 2000 prek meja v sodelovanju s pristojnimi regionalnimi in nacionalnimi organi ⁹⁸	4.17.1 Usklajevanje upravljavskih praks, zlasti med območji Natura 2000, rezervati MAB in nacionalnimi parki prek pilotnih projektov o posameznih vrstah, izmenjave najboljših praks in skupnih okvirov spremljanja	Srednjeročno do dolgoročno	4.17.1.a Število pilotnih projektov, začelih v 5 letih
		4.17.2 Vključitev te prednostne naloge v naslednji akcijski načrt JATBR	Kratkoročno	4.17.2.a Prednostna naloga vključena
		4.17.3 Sklenitev memorandumov o soglasju ali drugih vrst sporazumov med PNPG in TNP za formalizacijo sodelovanja	Srednjeročno do dolgoročno	4.17.3.a Obstoj sporazumov
Odbor za IT in SI MAB	4.18 Zagotavljanje neposrednega stika s parki in lokalnimi deležniki	4.18.1 Ozaveščanje o njihovi vlogi kot kontaktnih točk za lokalne deležnike	Kratko- do srednjeročno	4.18.1.a Dokumentirana sodelovanja z lokalnimi deležniki

Povezave z drugimi PR

Povezava s PR 1: izboljšanje dialoga med pristojnimi zakonodajnimi in regulativnimi organi bi lahko izboljšalo usklajevanje, potrebno za zagotovitev ravnovesja med potrebami po varstvu in razvoju; prav tako bi lahko povečalo ozaveščenost organov o lokalnih potrebah.

Povezava s PR 2: večja osredotočenost na lokalne potrebe bi lahko pripomogla k temu, da bi pristojni organi lažje zagotovili zadovoljivo raven financiranja za izboljšanje sodelovanja javnosti na tem področju.

Dodana vrednost: zmanjša razdrobljenost upravljanja in zagotavlja učinkovitejše in usklajeno ohranjanje biotske raznovrstnosti v skupnih ekosistemih tako na vertikalni ravni med različnimi ravnmi uprave kot na horizontalni ravni med sektorji; pomaga premagati lokalizem in nacionalne interese z omogočanjem skupnih političnih instrumentov in usklajevanja na ustreznih področjih; omogoča sodelovanje, ki presega ad hoc projekte.

⁹⁸ Osebe parka je poročalo o težavah pri usklajevanju praks upravljanja nekaterih vrst.

Priporočilo 5

Izboljšanje operativnosti upravnih organov in teritorialnih akterjev z izgradnjo zmogljivosti

Glavni problem:

Ustanovitev JATBR in, splošneje, proces sodelovanja odpirata priložnosti, ki niso v celoti izkoriščene, zlasti na lokalni ravni, zaradi omejenih zmogljivosti, zapletenih postopkov in potrebe po specifičnem znanju/spretnostih. Ozemlje Julijskih Alp je redko poseljeno, z majhnimi občinami in gospodarskimi dejavnostmi majhnega obsega (zlasti na italijanski strani). Občine imajo na voljo omejeno število zaposlenih, so običajno preobremenjene z upravnimi nalogami in se težko spopadajo z izkoriščanjem priložnosti, povezanih s čezmejnimi sodelovanjem. Lokalnim deležnikom (kmetom, podjetnikom, ponudnikom turističnih storitev, mladim itd.) pa bi koristila podpora pri spopadanju z zapleteno birokracijo, povezano z uporabo sredstev in spodbud, namenjenih biotski raznovrstnosti, da bi lahko sodelovali v procesu sodelovanja, mladi pa bi se tako lahko usposobili za prihodnje lokalne upravitelje ali podjetnike.

Priporočilo:

Organizacija ciljno usmerjenih tečajev za krepitev zmogljivosti o relevantnih temah (npr. delovanje programov UNESCO MAB ali drugih mrež za biotsko raznovrstnost, izkoriščanje priložnosti za financiranje, dostop do spodbud in postopkov nadomestil, vodenje projektov EU, jezikovni tečaji itd.), da se poveča vključenost lokalnih javnih subjektov in teritorialnih deležnikov – ki se nahajajo in delujejo v JATBR in njegovi okolici – v proces sodelovanja ter okrepi njihova operativnost v mednarodnih kontekstih.

Primeri prednostnih ukrepov:

Naslovi	Ukrep(i)	Koraki izvajanja	Časovni okvir	Kazalniki
Ministrstva za IT/SI	5.1 Dodeljevanje sredstev, namenjenih parkom in javnim ustanovam, za tečaje za krepitev zmogljivosti na področju	5.1.1 Ugotavljanje obstoječih virov financiranja, ki bi jih bilo mogoče porabiti za ta namen	Kratkoročno	5.1.1.a Proračunska postavka, namenjena krepitevi zmogljivosti
		5.1.2 Razpis za zbiranje izrazov interesa parkov in drugih ustreznih (pod)nacionalnih organov za v	Kratko- do srednjeročno	5.1.2.a Razpis objavljen 5.1.2.b Pregled zainteresiranih subjektov

	čezmejnega ohranjanja biotske raznovrstnosti	zvezi s potrebami po krepitvi zmogljivosti za podporo organizaciji tečajev na območju JATBR		5.1.2.c Število kanalov, uporabljenih za razširjanje razpisa
		5.1.3 Dodelitev sredstev parkom in nižjim upravnim ravnam, če je to potrebno, za organizacijo tečajev	Srednjeročno	5.1.4.a Število subjektov, katerim je bil dodeljen določen znesek sredstev
Pristojni nacionalni organi SI in regionalni organi IT	5.2 Organizacija tečajev za krepitev zmogljivosti za osebje parkov in lokalnih organov v JATBR in okoliških območjih o relevantnih temah (npr. dostop do sredstev za občine v naravnih območjih; spodbude za teritorialne deležnike; vodenje projektov)	5.2.1 Zbiranje potreb po krepitvi zmogljivosti parkov in občin v JATBR in okolici (v Italiji in Sloveniji)	Kratko- do srednjeročno	5.2.1.a Anketa za zbiranje potreb po krepitvi zmogljivosti, poslana v roku enega leta 5.2.1.b Število občin, ki so v obeh državah odgovorile na anketo 5.2.1.c Število dvostranskih izmenjav, organiziranih z občinami v obeh državah za pojasnitev konkretnih potreb (tematskih in jezikovnih) v roku 18–24 mesecev
		5.2.2 Na podlagi točke 5.2.1 organizacija tematskih tečajev za krepitev zmogljivosti v italijanščini, slovenščini in po možnosti angleščini	Srednjeročno	5.2.2.a Število načrtovanih tematskih tečajev v italijanščini, slovenščini in angleščini v roku 5 let 5.2.2.b Število udeležencev tečajev
		5.2.3 Na podlagi točke 5.2.1: organizacija jezikovnih tečajev za osebje, vključeno v dejavnosti v okviru sodelovanja/JATBR	Kratkoročno	5.2.3.a Število udeležencev jezikovnih tečajev
	5.3 Ustanovitev preiskovalne komisije (ali komisij) za izboljšanje	5.3.1 Izbira osebja, lokalnih deležnikov in strokovnjakov, ki bodo sodelovali v komisijah za ugotavljanje dejstev	Srednjeročno do dolgoročno	5.3.1.a Ustanovljene preiskovalne komisije 5.3.1.b Zagotovljena uravnotežena sestava

	poznavanja lokalnih razmer (2.2)	5.3.2 Zagotovljena nizka fluktuacija članov komisije za ugotavljanje dejstev	Srednjeročno do dolgoročno	5.3.2.a Mandat članov najmanj 2 leti
Pristojni nacionalni organi SI in regionalni organi IT, lokalne oblasti ter parki	5.4 Organizacija tečajev za krepitev zmogljivosti, namenjenih lokalnim deležnikom, s finančno podporo pristojnih nacionalnih in regionalnih organov (5.1.4) ter vključitvijo teritorialnih animatorjev (2.5.5)	5.4.1 Ugotavljanje lokalnih potreb in prednostnih nalog pri krepitevi zmogljivosti za ciljne deležnike (npr. kmete, lovce, turistične ponudnike, okoljske in kulturne organizacije, mlade, raziskovalce) s strani osebja, vključenega v dejavnosti JATBR	Srednjeročno	5.4.1.a Število srečanj s ciljnim deležniki
		5.4.2 Na podlagi točke 5.3.1 načrtovanje tečajev za krepitev zmogljivosti, razdeljenih po ciljnih skupinah (npr. o sektorskih smernicah PR 1) in jezikih, ter odprtih za udeležence tematskih miz JATBR	Srednjeročno	5.4.2.a Razpis za prijavo, odprt za vse tečaje 5.3.2.b Število zbranih prijav na tečaj 5.3.2.c Število udeležencev na vsakem tečaju, razvrščenih po skupinah zainteresiranih strani in jezikih
Lokalne oblasti	5.5 Dodelitev kadrovskih virov za JATBR/sodelovalne dejavnosti	5.5.1 Načrtovanje vsaj enega dodatnega zaposlenega s specifičnimi tehničnimi in jezikovnimi znanji ⁹⁹	Srednjeročno do dolgoročno	5.5.1.a Število občin (v obeh državah), ki v 12–18 mesecih namenijo proračunska sredstva za zaposlitev dodatnega osebja
		5.5.2 Zaposlovanje osebja za nedoločen čas	Srednjeročno do dolgoročno	5.5.2.a Število postopkov zaposlovanja dodatnega osebja v obeh državah v obdobju dveh let 5.5.2.b Število dolgoročnih pogodb za osebje, ki se ukvarja z dejavnostmi JATBR/sodelovanja v obdobju 5 let

⁹⁹ Ta ukrep je v skladu z italijansko strategijo za biotsko raznovrstnost, podukrep A4.1.m na str. 27.

Parki	5.6 Prispevanje k prizadevanjem za krepitev zmogljivosti na teritorialni in čezmejni ravni	5.6.1 Sodelovanje s pristojnimi organi z zagotavljanjem vsebin in stikov za tečaje za krepitev zmogljivosti (5.4)	Kratkoročno	5.6.1.a Število sestankov s pristojnimi organi
		5.6.2 Promocija obstoječih tečajev, ki jih ponujajo nacionalne in mednarodne organizacije ter mreže (npr. EUROPARC, program UNESCO MAB, IUCN) in so odprti za osebje parkov ter teritorialne deležnike, vključno s kritjem stroškov tečajev	Kratkoročno	5.6.2.a Število opredeljenih tečajev 5.6.2.b Število objav/člankov na spletnih straneh parkov za obveščanje o razpoložljivih priložnostih 5.6.2.c Število udeležencev, ki so prejeli sponzorstvo (če je potrebno) 5.6.2.d Število zaposlenih v parkih, ki sodelujejo na tečajih (npr. teritorialni animatorji in tisti, ki sodelujejo v dejavnostih sodelovanja)
	5.7 Izmenjava osebja za razvoj kompetenc	5.7.1 Organizacija rednih izmenjav osebja	Kratko- do srednjeročno	5.7.1.a Število osebja, ki se izmenjuje vsako leto
		5.7.2 Organizacija skupnih dejavnosti za krepitev zmogljivosti za osebje, vključeno v dejavnosti JATBR/sodelovalne dejavnosti, in teritorialne animatorje	Kratko- do srednjeročno	5.7.2.1 Število skupnih dejavnosti za krepitev zmogljivosti, ki se izvajajo vsako leto
Mednarodne organizacije in mreže, ki se ukvarjajo z varstvom narave (npr.	5.8 Prispevanje k krepitvi zmogljivosti na področju čezmejnega varstva biotske raznovrstnosti na lokalni ravni z odpiranjem obstoječih tečajev ali	5.8.1 Ponudba tečajev za lokalne deležnike	Kratko- do srednjeročno	5.8.1.a Število tečajev, odprtih za teritorialne deležnike 5.8.1.b Število objav/člankov za promocijo razpoložljivih tečajev na spletnih straneh JATBR in parkov

Alparc, EUROPARC, program UNESCO MAB, IUCN)	organizacijo namenskih tečajev			5.8.1.c Število udeležencev izmed teritorialnih deležnikov iz mreže JATBR
		5.8.2 Zagotavljanje podpore za krepitev zmogljivosti v smislu vsebin, stikov in sredstev	Kratko- do srednjeročno	5.8.2.a Število tečajev, ki so bili organizirani v sodelovanju s parki in lokalnimi subjekti na območju JATBR
Zainteresirane strani, ki se nahajajo ali delujejo v JATBR in okoliških območjih (npr. kmetje, lovci, turistični ponudniki, organizacije civilne družbe, mladi, raziskovalci)	5.9 Izkoriščanje prednosti krepitev zmogljivosti na področju čezmejnega varstva biotske raznovrstnosti	5.9.1 Sodelovanje na obstoječih in ciljno usmerjenih tečajih ter aktivno predlaganje tem za tečaje	Kratko- do srednjeročno	5.9.1.a Število zainteresiranih strani, ki sodelujejo na posameznem tečaju, razvrščeno po skupinah zainteresiranih strani in jezikih

Povezave z drugimi PR

Povezava s PR 1: prizadevanja za krepitev zmogljivosti bi izboljšala poznavanje čezmejnega varstva biotske raznovrstnosti in koristi, ki izhajajo iz procesa sodelovanja, kar bi lahko pripeljalo do učinkovitejšega upoštevanja interesov biotske raznovrstnosti v drugih sektorjih in gospodarskih dejavnostih.

Povezava s PR 2: prizadevanja za krepitev zmogljivosti, usmerjena v lokalne zainteresirane strani, bi lahko okrepila sodelovanje ciljnih akterjev v procesu sodelovanja ter v tematskih skupinah JATBR.

Povezava s PR 4: usposobljeno in kompetentno osebje lokalnih organov/občin lahko smiselno sodeluje v vertikalnih in horizontalnih koordinacijskih skupinah.

Dodana vrednost: Zagotavlja učinkovitejše sodelovanje v čezmejnem procesu in lahko dolgoročno omogoči čezmejno izmenjavo med lokalnimi upravami ali drugimi ustreznimi kategorijami zainteresiranih strani.